

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Vom Kindergarten in die Primarstufe: Eine Untersuchung der Gelingensbedingungen für Kinder mit Beeinträchtigung an Heilpädagogischen Schulen im Kanton Aargau

Eingereicht von: Jelena Banovic

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 15.11.2025

Abstract

Der Übergang vom Kindergarten in die Primarstufe ist für alle Kinder eine bedeutsame Entwicklungsaufgabe. Für Kinder mit Beeinträchtigungen stellt dieser Schritt jedoch eine besondere Herausforderung dar. Diese Masterarbeit untersucht, welche Bedingungen zu einem gelungenen Übergang an Heilpädagogischen Schulen im Kanton Aargau beitragen und wie sie in der Praxis umgesetzt werden. Auf Basis der Fachliteratur wurden zentrale Gelingensfaktoren erarbeitet und durch eine Befragung von Fachpersonen überprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere eine gute Zusammenarbeit, eine frühzeitige Planung und der Einbezug der Eltern entscheidend sind. Die Arbeit liefert Impulse für eine sensiblere und ressourcenorientiertere Übergangsgestaltung, um die Bildungschancen und Teilhabe von Kindern mit Beeinträchtigungen zu stärken.

Inhalt

Abstract	I
Inhalt	II
Glossar	IV
1. Hinführung zum Thema.....	1
1.1 Persönlicher Bezug.....	1
1.2 Fachliche Einordnung.....	1
1.3 Fragestellung und Ziel der Arbeit.....	2
2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	3
2.1 Übergänge im Bildungsverlauf.....	4
2.1.1 Begriffliche Klärung und Relevanz.....	4
2.1.2 Rechtliche und kantonale Vorgaben.....	5
2.1.3 Zusammenfassung.....	6
2.2 Schüler mit Beeinträchtigung.....	6
2.2.1 Begriffsklärung.....	7
2.2.2 Herausforderungen beim Übergang.....	8
2.2.3 Zusammenfassung.....	10
2.3 Heilpädagogische Schulen.....	10
2.3.1 Begriffserklärung.....	11
2.3.2 Historische Entwicklung.....	12
2.3.3 Aktueller Stand und Ausblick.....	13
2.3.4 Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen.....	14
2.3.5 Förderdiagnostik und Lernstandserfassung.....	15
2.3.6 Institutionelle Herausforderungen beim Übergang.....	19
2.3.7 Interdisziplinäre Zusammenarbeit.....	20
2.3.8 Zusammenfassung.....	22
2.4 Eltern.....	23
2.4.1 Herausforderungen beim Übergang der Kinder.....	24
2.4.2 Zusammenarbeit mit Eltern.....	25
2.4.3 Zusammenfassung.....	27
2.5 Gelingensbedingungen für den Übergang.....	27
3 Ausgearbeitete Fragestellung.....	29
4 Forschungsvorgehen	30
4.1 Untersuchungsplan.....	30
4.2 Untersuchungsdesign.....	31
4.3 Entwicklung der Items auf Grundlage der Literatur.....	31
4.4 Allgemeines Design.....	32
4.5 Stichprobe.....	32
4.6 Erhebungsinstrument.....	33
4.7 Datenerhebung.....	34
4.8 Datenanalyse.....	35
4.9 Methodenkritik.....	36

5	Darstellung der Ergebnisse	37
5.1	<i>Zusammenfassung der Umfrageergebnisse</i>	41
6	Diskussion	42
6.1	<i>Vergleich der Gelingensbedingungen aus der Literatur mit den Umfrageergebnissen anhand der qualitativen Inhaltsanalyse</i>	43
6.2	<i>Ergebnis der Analyse</i>	44
6.3	<i>Methodenkritik - allgemeine Überlegungen zur qualitativen Inhaltsanalyse</i>	46
6.4	<i>Beantwortung der Forschungsfrage</i>	47
6.5	<i>Reflexion des Forschungsvorgehens</i>	48
6.6	<i>Ausblick und weitere Forschungsfragen</i>	50
7	Handlungsempfehlung für die berufliche Praxis	51
8	Literaturverzeichnis	54
9	Anhänge	59
9.1	<i>Anhang 1: Liste Schulen</i>	59
9.2	<i>Anhang 2 E-Mail an Schulleitungen</i>	<i>Fehler! Textmarke nicht definiert.</i>
9.3	<i>Anhang 3 Umfrage</i>	59
9.4	<i>Anhang 4 Umfrage Ergebnisse</i>	64

Glossar

Pädagogische und heilpädagogische Fachbegriffe

Begriff	Erklärung
Heilpädagogik	Wissenschaft und Praxis der Förderung, Erziehung und Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen.
Heilpädagogische Schule (HPS)	Schule für Kinder mit besonderen Bildungs- und Förderbedürfnissen, meist mit interdisziplinären Angeboten.
Sonderpädagogik	Fachgebiet, das sich mit Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderungen oder besonderen Bedürfnissen beschäftigt.
Frühförderung	Frühzeitige pädagogische, therapeutische und soziale Unterstützung von Kindern mit Entwicklungsrisiken.
Förderdiagnostik	Systematische Erfassung individueller Lernvoraussetzungen zur Planung gezielter Fördermassnahmen.
Förderplanung	Individuelle Planung der pädagogischen und therapeutischen Förderung auf Basis diagnostischer Erkenntnisse.
Bildungsbiografie	Gesamtheit der individuellen Bildungserfahrungen und Lernwege einer Person.
Gelingensbedingungen	Faktoren, die zu einem erfolgreichen pädagogischen Prozess oder Übergang beitragen.
Beeinträchtigung	Individuelle Einschränkung körperlicher, kognitiver oder psychischer Funktionen.
Unterstützungsbedarf	Notwendige Hilfeleistungen, um Bildung und Teilhabe zu ermöglichen.
Transition	Übergangsprozess, z. B. vom Kindergarten in die Schule, als Entwicklungsaufgabe.
Inklusion	Gemeinsame Bildung aller Kinder - unabhängig von individuellen Voraussetzungen.
Integration	Eingliederung von Kindern mit Beeinträchtigungen in bestehende Systeme.
Exklusion	Ausschluss von Kindern aus Bildungsprozessen.

Interdisziplinäre
Zusammenarbeit
taktile-vestibuläre

Kooperation verschiedener Berufsgruppen (z. B. Pädagogik, Therapie, Medizin).
Zusammenspiel von Tastsinn und Gleichgewichtssinn

Forschung und Methodik

Begriff	Erklärung
Qualitative Inhaltsanalyse	Methode zur systematischen Auswertung von Textmaterial anhand von Kategorien.
Untersuchungsdesign	Struktur und Planung einer empirischen Studie.
Erhebungsinstrument	Werkzeug zur Datenerfassung, z. B. Fragebogen oder Interviewleitfaden.
Stichprobe	Auswahl der an einer Untersuchung teilnehmenden Personen.
Datenanalyse	Auswertung der erhobenen Daten zur Beantwortung der Forschungsfrage.
Gütekriterien	Qualitätsmerkmale wissenschaftlicher Forschung (Objektivität, Reliabilität, Validität).
Explorative Forschung	Offene, hypothesengenerierende Forschungsstrategie.
Empirische Forschung	Forschung, die auf systematischer Beobachtung oder Datenerhebung basiert.

Rechtliche und institutionelle Begriffe

Begriff	Erklärung
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz der Schweiz.
SODK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren.
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen

Erziehungsdirektorinnen und -direktoren.

Sonderpädagogik-Konkordat	Vereinbarung zwischen den Kantonen zur Regelung sonderpädagogischer Angebote.
Lehrplan 21	Gemeinsamer Lehrplan der deutsch- und mehrsprachigen Kantone der Schweiz.
VSBF	Verordnung über die Schulung von Kindern mit Behinderungen und besondere Fördermassnahmen im Kanton Aargau.
AHV/IV	Alters- und Hinterlassenenversicherung/ Invalidenversicherung.
UNESCO	Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur.
Agenda 2030/Ziel 4	Globales UNO-Programm zur Förderung inklusiver und chancengerechter Bildung.
WHO	Weltgesundheitsorganisation.
Integras	Schweizer Fachverband für Sozial- und Sonderpädagogik.

Diagnostische und psychologische Modelle/Instrumente

Begriff	Erklärung
ICF/ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health (Children and Youth) - bio-psychosoziales Modell zur Beschreibung von Funktionsfähigkeit.
ICD	International Classification of Diseases - internationale Klassifikation von Krankheiten.
SEED 2	Skala zur Erfassung der emotionalen Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen.
BAYLEY-III	Standardisiertes Testverfahren zur Messung der frühkindlichen Entwicklung.
IDS 2	Intelligence and Development Scales - Test zur Erfassung kognitiver und psychomotorischer Fähigkeiten.
HRT 1-4	Heidelberger Rechentest - Diagnose mathematischer Basiskompetenzen.
MAI	Münchener Aufmerksamkeitsinventar - Test zur Beurteilung der Aufmerksamkeitsleistung.
Leber-Diagnosebogen	Beobachtungsbogen zur systematischen Förderdiagnostik.

Theoretische und fremdsprachige Begriffe

Begriff	Erklärung
Bio-psycho-soziales Modell	Konzept, das biologische, psychologische und soziale Faktoren gleichermaßen berücksichtigt.
Systemisches Verständnis	Betrachtung des Individuums im Zusammenhang mit seinem Umfeld und den beteiligten Systemen.
Didaktik	Wissenschaft vom Lehren und Lernen; methodische Gestaltung von Unterricht.
Ko-konstruktiv	Gemeinsame, dialogische Gestaltung von Lern- oder Entwicklungsprozessen.
Partizipativ	Beteiligungsorientiert, Mitbestimmung fördernd.
Kohärenz	Sinnhafte, zusammenhängende Struktur in pädagogischen Prozessen.
Kontinuität	Fortsetzung und Stabilität von Entwicklungs- oder Bildungsprozessen.
Reflexion	Nachdenken über eigenes Handeln zur Verbesserung der Praxis.
Empirisch	Auf Erfahrung und systematischer Beobachtung beruhend.

1. Hinführung zum Thema

Das erste Kapitel der Masterarbeit führt schrittweise in das Thema der Untersuchung ein. Es beginnt mit einem persönlichen Bezug (Kapitel 1.1), in dem die eigenen beruflichen Erfahrungen als Heilpädagogin den Ausgangspunkt für die Themenwahl bilden. Darauf aufbauend wird in Kapitel 1.2 die fachliche Einordnung vorgenommen. Kapitel 1.3 formuliert schliesslich die übergeordnete Forschungsfrage sowie die Zielsetzung der Arbeit.

1.1 Persönlicher Bezug

Als Heilpädagogin an einer Heilpädagogischen Schule im Kanton Aargau durfte ich in den vergangenen Jahren zahlreiche Übergänge von Kindern aus dem Kindergarten in die Schule miterleben. Diese Erfahrungen haben mir aufgezeigt, dass dieser Schritt für alle Beteiligten Kinder, Eltern sowie Fachpersonen - von grosser Bedeutung ist und sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Besonders sind mir Situationen in Erinnerung geblieben, in denen die Überlieferung von Informationen über die Kinder nur spärlich oder unvollständig erfolgte. Dies führte zu Unsicherheiten in der Gestaltung der Unterrichtsinhalte, zu Verzögerungen in der Förderung und teils auch zu Rückschritten in den Entwicklungsprozessen der Kinder. Kolleginnen und Kollegen an meiner Schule äusserten ebenfalls den Wunsch nach verlässlicheren und umfassenderen Informationen beim Übergang. Gleichzeitig wurde aber auch die Haltung vertreten, dass zu viele Informationen hinderlich sein könnten, da sie Vorurteile gegenüber einem Kind begünstigen könnten. Diese ambivalente Wahrnehmung hat mein Interesse geweckt und den Anstoss gegeben, das Thema im Rahmen dieser Masterarbeit vertieft zu untersuchen.

1.2 Fachliche Einordnung

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule ist eine zentrale biografische Schnittstelle für jedes Kind. In der Heilpädagogischen Praxis kommt ihm besondere Bedeutung zu, da Kinder mit Entwicklungsbesonderheiten oder Unterstützungsbedarf in dieser Phase auf Kontinuität, klare Strukturen und förderliche Rahmenbedingungen angewiesen sind. Der Übergang lässt sich aus verschiedenen Perspektiven betrachten, unter anderem entwicklungspsychologisch, didaktisch, heilpädagogisch sowie aus Sicht der Bildungsforschung. In allen Diskursen zeigt sich, dass Übergänge sensible Phasen darstellen, die bei gelingender Gestaltung positive Effekte auf die weitere Schullaufbahn haben können, bei unzureichender Gestaltung jedoch Risiken bergen.

Die Frage nach der Relevanz von Übergabeinformationen steht dabei im Zentrum: Während einige Fachpersonen betonen, dass zu viele Informationen Vorurteile oder negative Zuschreibungen fördern können, weisen andere auf die Gefahren einer unzureichenden Informationsweitergabe hin, welche zu Verzögerungen in der Förderung, mangelnder individueller Unterstützung und unnötigen Belastungen für die Kinder, Eltern und weiteren Bezugspersonen führen. Übergabemittel, wie schriftliche Dokumentationen, Gespräche oder standardisierte Verfahren, gewinnen dadurch besondere Bedeutung. Darüber hinaus lassen sich Übergänge im Bildungssystem auch in Beziehung zu Übergängen im Leben generell setzen. Erfahrungen, die ein Kind in einer Übergangsphase macht, können wegweisend für den Umgang mit zukünftigen Übergängen sein - sei es innerhalb des Schulsystems (z. B. beim Übertritt in die Oberstufe) oder in anderen biografischen Kontexten.

1.3 Fragestellung und Ziel der Arbeit

Ausgehend von den bisherigen Überlegungen ergibt sich die leitende Fragestellung dieser Masterarbeit:

Welche Bedingungen tragen zu einem gelungenen Übergang von Kindern mit Beeinträchtigung vom Kindergarten in die Primarstufe an Heilpädagogischen Schulen (HPS) im Kanton Aargau bei und wie werden sie in der Praxis umgesetzt?

Diese Forschungsfrage soll dazu beitragen, zentrale Faktoren zu identifizieren, die für Kinder mit besonderem Förderbedarf entscheidend sind, um diesen Übergang erfolgreich zu bewältigen. Sie verknüpft theoretische und empirische Perspektiven und zielt darauf ab, den aktuellen Stand der Übergangsgestaltung aus Sicht der Fachpersonen zu erfassen und mögliche Entwicklungsfelder sichtbar zu machen.

Zur Strukturierung der Untersuchung wurde die Hauptforschungsfrage in mehrere Teilfragen gegliedert:

1. Welche Bedingungen werden in der Fachliteratur als förderlich für einen gelungenen Übergang beschrieben?
2. Wie nehmen schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Aargau die Umsetzung dieser Bedingungen in der Praxis wahr und welche weiteren
3. Unterstützungsstrukturen oder Verbesserungen wünschen sie sich?

Im theoretischen Teil (Kapitel 2) wird untersucht, welche Bedingungen in der Fachliteratur als förderlich für einen gelungenen Übergang gelten. Anschliessend wird im empirischen Teil

erfasst, wie schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Aargau die Umsetzung dieser Bedingungen einschätzen und welche weiteren Unterstützungsstrukturen oder Verbesserungen sie sich wünschen.

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, zentrale Bedingungen zu identifizieren, die einen erfolgreichen Übergang von Kindern mit Beeinträchtigung vom Kindergarten in die Primarstufe ermöglichen. Diese Bedingungen werden zunächst systematisch aus der Fachliteratur herausgearbeitet und bilden die Grundlage für die anschliessende empirische Untersuchung. Während es bereits zahlreiche Erkenntnisse zu allgemeinen Übergangsprozessen gibt, richtet sich der Fokus dieser Arbeit gezielt auf den sonderpädagogischen Kontext und auf den Kanton Aargau als konkretes Untersuchungsfeld.

Auf Basis der theoretisch herausgearbeiteten Kriterien wurde ein standardisierter OnlineFragebogen entwickelt, der an schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Aargau gerichtet war. Das Ziel dieser Befragung ist es, zu erfassen, wie Übergabeprozesse aktuell gestaltet werden, welche Faktoren dabei als bedeutsam erlebt werden und inwieweit sich theoretisch beschriebene Bedingungen für einen gelungenen Übergang in der Praxis widerspiegeln. Darüber hinaus sollen Wünsche und wahrgenommene Lücken erfasst werden, um den Entwicklungsbedarf aus Sicht der Fachpersonen sichtbar zu machen.

Die empirische Erhebung verfolgt einen explorativen Ansatz. Sie soll exemplarisch aufzeigen, wie Übergänge in der Praxis umgesetzt werden, welche Strukturen und Formen der Zusammenarbeit es gibt und wo Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bestehen.

Mit der Verbindung von theoretischer Fundierung und empirischer Untersuchung leistet die Arbeit einen Beitrag zur Reflexion und Qualitätsentwicklung heilpädagogischer Übergangsprozesse.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass diese Arbeit darauf abzielt, theoretisches Wissen und praktische Erfahrung miteinander zu verknüpfen, um ein differenziertes Verständnis der Übergangsprozesse im sonderpädagogischen Bereich zu gewinnen. Die Bearbeitung der Fragestellung dient damit nicht nur der wissenschaftlichen Erkenntnis, sondern auch der Weiterentwicklung der Praxis im Kanton Aargau.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Dieses Kapitel soll die theoretischen Grundlagen zum Übergang von Kindern mit Beeinträchtigung vom Kindergarten in die Primarstufe darstellen und die in der Fachliteratur

beschriebenen Bedingungen für einen gelungenen Übergang herausarbeiten. Somit wird die erste Teilfrage dieser Arbeit beantwortet, welche lautet:

Welche Bedingungen werden in der Fachliteratur als förderlich für einen gelungenen Übergang beschrieben?

Das Kapitel gibt zunächst einen Überblick über die Bedeutung von Übergangsprozessen im Bildungssystem und geht anschliessend auf die besonderen Herausforderungen von Kindern mit Beeinträchtigung in dieser Phase ein. Darauf aufbauend werden zentrale Gelingensbedingungen systematisch zusammengefasst, die in der wissenschaftlichen Literatur als entscheidend für einen erfolgreichen Übergang gelten. Diese theoretische Auseinandersetzung bildet die Grundlage für die anschliessende empirische Untersuchung, in der die praktische Umsetzung dieser Bedingungen im Kanton Aargau analysiert wird.

2.1 Übergänge im Bildungsverlauf

Unter Bildungsübergängen werden zentrale Wechsel im Bildungsprozess junger Menschen verstanden, beispielsweise der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule oder von der Sekundarstufe I in die Berufsausbildung. Diese Übergänge sind charakterisiert durch Veränderungen der Lernumgebungen, Leistungsanforderungen sowie sozialer und rollenbezogener Erwartungen (BzgA, 2013, S. 2). Aus entwicklungspsychologischer Sicht beschreibt ein Übergang eine qualitative Veränderung, bei der ein bisheriger Zustand durch einen grundlegend neuen Zustand abgelöst wird (Zimprich, 2017, S.1). Systemtheoretisch werden Übergänge als Wechsel zwischen verschiedenen Systemen sowie deren Teilsystemen verstanden (Thielen, 2011, S. 10).

2.1.1 Begriffliche Klärung und Relevanz

Im bildungswissenschaftlichen Diskurs findet eine begriffliche Unterscheidung zwischen „Übergang“ und „Transition“ statt. Der Begriff „Übergang“ beschreibt dabei den formalen und institutionellen Wechsel zwischen unterschiedlichen Bildungsstufen oder -institutionen (BzgA, 2013, S. 1). Dagegen wird der Begriff „Transition“ von Griebel und Niesel wie folgt definiert: „Transitionen sind Lebensereignisse, die die Bewältigung von Diskontinuitäten auf mehreren Ebenen erfordern, Prozesse beschleunigen, intensiviertes Lernen anregen und als bedeutsame biografische Erfahrungen von Wandel in der Identitätsentwicklung wahrgenommen werden“ (Grieben & Niesel, 2011, S. 37-38).

Innerhalb der Literatur werden unterschiedliche Übergangsformen definiert: Horizontale Übergänge erfolgen innerhalb einer Bildungsebene, etwa der Wechsel innerhalb einer

Einrichtung (Hanke, 2011, S.13). Vertikale Übergänge kennzeichnen Wechsel zwischen verschiedenen Bildungsstufen, beispielsweise vom Kindergarten zur Primarschule oder von der Sekundarstufe in die Berufsausbildung (Hanke 2011, S.13).

2.1.2 Rechtliche und kantonale Vorgaben

Im Kanton Aargau erfolgt der Übergang vom Kindergarten in die Primarstufe, einschliesslich der Zuweisung zur Heilpädagogischen Schule (HPS), nicht auf der Grundlage einer kantonal einheitlich geregelten Prozedur zur Informationsweitergabe. Der Übertritt liegt zwar formal in der Zuständigkeit der Schulpflege und basiert auf der Empfehlung der Kindergartenlehrperson (Gesetzessammlung Kanton Aargau, 2024, § 17), doch konkrete Abläufe zur strukturierten Informationsweitergabe über die individuelle Ausgangslage von Kindern mit Beeinträchtigung sind kantonal nicht verbindlich festgelegt.

Die inhaltliche und organisatorische Gestaltung des Übergangsprozesses - insbesondere im Hinblick auf die Erfassung und Weiterleitung relevanter Informationen, wie des Entwicklungsstands, medizinischer Diagnosen, Fördermassnahmen und des Unterstützungsbedarfs - obliegt weitgehend den involvierten Institutionen, etwa der HPS, den Eltern, schulpsychologischen Diensten oder kommunalen Stellen (Kanton Aargau Schulportal, 2025). Entsprechend variiert die Praxis der Informationsweitergabe deutlich zwischen Gemeinden und Einrichtungen, was mitunter zu Brüchen oder Informationsverlusten im Übergang führen kann.

Die Entscheidung für die Regel- oder Sonderschule wird nicht immer einvernehmlich gefällt. Rechtlich ist die Einzelfallprüfung aufgrund einer mehrdimensionalen Sicht auf das Wohl des Kindes, das schulische Umfeld und die Schulorganisation massgebend (SonderpädagogikKonkordat 2014, Art. 2).

Das Ziel Nummer 4 der *Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung der UNO* lautet: «Bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zu lebenslangem Lernen sicher[zu]stellen» (Schweizerische UNESCO-Kommission, 2019). Die Deutsche UNESCO-Kommission definiert Inklusion im Bildungsbereich folgendermassen: «Inklusive Bildung bedeutet, dass alle Menschen an qualitativ hochwertiger Bildung teilhaben und ihr Potenzial voll entfalten können. Weder Geschlecht, soziale oder ökonomische Voraussetzungen noch besondere Lernbedürfnisse dürfen dazu führen, dass ein Mensch seine Potenziale nicht entwickeln kann» (Zahn, 2022, S. 2).

2.1.3 Zusammenfassung

Das Kapitel zeigt, dass Bildungsübergänge als zentrale Wechsel im Bildungsverlauf verstanden werden, die mit Veränderungen in Lernumgebungen, Anforderungen und sozialen Rollen verbunden sind. Dabei wird zwischen dem institutionellen „Übergang“ und der individuellen „Transition“ unterschieden.

Von besonderer Bedeutung sind die rechtlichen und kantonalen Vorgaben im Kanton Aargau. Der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule, einschliesslich der Zuweisung zur Heilpädagogischen Schule, liegt formal in der Zuständigkeit der Schulpflege und stützt sich auf die Empfehlung der Kindergartenlehrperson. Einheitliche kantonale Regelungen zur konkreten Informationsweitergabe bestehen jedoch nicht. Dadurch verbleibt die Verantwortung bei den beteiligten Institutionen, was zu unterschiedlichen Abläufen und potenziellen Brüchen führen kann. Darüber hinaus stellt die Darstellung einen internationalen Bezug her, indem auf die UNO-Agenda 2030 und die UNESCO-Inklusionsziele verwiesen wird.

2.2 Schüler mit Beeinträchtigung

Der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule stellt für alle Kinder eine bedeutsame Entwicklungsaufgabe dar. Für Kinder mit Beeinträchtigungen ist dieser Schritt jedoch oftmals mit zusätzlichen Anforderungen verbunden, da sowohl individuelle Voraussetzungen als auch strukturelle Rahmenbedingungen besonders an Bedeutung gewinnen. Um diesen Kontext zu verstehen, wird im folgenden Kapitel zunächst geklärt, wie der Begriff der Beeinträchtigung im schulischen und rechtlichen Rahmen definiert wird und welche Erscheinungsformen darunter gefasst werden. Daran anschliessend werden zentrale Herausforderungen beleuchtet, die für Kinder mit Beeinträchtigungen beim Schuleintritt entstehen können, sowohl auf der individuellen Ebene (z. B. kognitive, emotionale und soziale Kompetenzen) als auch im Hinblick auf die institutionellen und sozialen Veränderungen, die mit dem Wechsel in die Schule verbunden sind.

Für die vorliegende Arbeit ist diese Auseinandersetzung insofern von besonderer Bedeutung, da Übergangsprozesse nur dann differenziert analysiert werden können, wenn sowohl der Begriff der Beeinträchtigung präzise gefasst als auch die spezifischen Herausforderungen dieser Kinder im Bildungssystem berücksichtigt werden. Auf dieser Grundlage lassen sich die später untersuchten Gelingensbedingungen des Übergangs im heilpädagogischen Kontext sachgerecht einordnen.

2.2.1 Begriffsklärung

Der Begriff „Behinderung“ wird im bio-psycho-sozialen Modell der *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) als das Ergebnis einer dynamischen Interaktion zwischen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung und verschiedenen Kontextfaktoren, darunter Umwelt- und personenbezogene Bedingungen, beschrieben (WHO, 2005, S.14).

Im schulischen Kontext besteht die ICF, da sie zentrale Dimensionen, wie Körperfunktionen, Aktivitäten und Partizipation sowie Umweltfaktoren systematisch abbildet (REHADAT-ICF Lotse, 2025, Komponenten).

Auch versicherungsrechtliche Kriterien spielen eine Rolle. So gilt eine Person im Rahmen der Invalidenversicherung (IV) als behindert („invalid“), wenn eine voraussichtlich bleibende oder länger andauernde Einschränkung der Erwerbsfähigkeit besteht (AHV/IV, 2025, S.2). Die Anerkennung einer Behinderung stellt zudem eine grundlegende Voraussetzung für den Zugang zu sonderpädagogischen Massnahmen im Bildungssystem dar.

Im Kanton Aargau wird der Begriff der Behinderung in der Verordnung über die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (Gesetzessammlung Kanton Aargau 2024) geregelt. Diese Verordnung bildet zusammen mit dem Schul- und dem Betreuungsgesetz den gesetzlichen Rahmen für die schulische Integration und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Unterstützungsbedarf. Konkret definiert § 2a VSBF eine Behinderung dann, wenn eine stark eingeschränkte Funktionsfähigkeit in den Bereichen Aktivitäten und Partizipation vorliegt. Diese Einschränkungen beruhen auf hemmenden Umweltfaktoren und werden in der Regel zusätzlich durch ausgeprägte Beeinträchtigungen oder Störungen von Körperfunktionen verursacht (Gesetzessammlung Kanton Aargau 2024).

Die Definition orientiert sich an der ICF der Weltgesundheitsorganisation, die ein bio-psychosoziales Modell von Behinderung zugrunde legt. Dieses Modell betrachtet nicht nur die individuelle Beeinträchtigung, sondern auch deren Auswirkungen auf die Teilhabe im sozialen Kontext (WHO, 2025). Die VSBF nennt in § 2a zudem folgende Erscheinungsformen, die eine Behinderung im schulischen Sinne begründen können:

1. gesundheitliche oder körperliche Beeinträchtigungen, insbesondere motorische Entwicklungsstörungen oder bleibende Organstörungen
2. sensorische Beeinträchtigungen des Sehens, Hörens oder der Selbstwahrnehmung
3. tiefgreifende Entwicklungsstörungen
4. erhebliche kognitive Beeinträchtigungen
5. schwere Störungen des Sprechens und der Sprache

6. erhebliche soziale Beeinträchtigungen, welche die eigene Entwicklung oder diejenige anderer gefährden können

(Gesetzessammlung Kanton Aargau 2024).

Im Gegensatz zu einem rein medizinischen Behinderungsbegriff betont diese Definition die Funktionalität und Teilhabefähigkeit der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Die Berücksichtigung von Umweltfaktoren und sozialen Kontexten stellt sicher, dass Unterstützungsbedarf nicht nur auf der Grundlage von Diagnosen, sondern unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lebensrealität festgestellt wird (WHO, 2025).

Eine begriffslogische Abgrenzung ist dabei zentral: Nicht jede schulische Leistungs- oder Verhaltensproblematik erfüllt die Kriterien einer Behinderung im Sinne der VSBF. Entscheidend ist, ob der Bildungs- und Entwicklungsprozess so stark eingeschränkt ist, dass spezielle pädagogische Massnahmen erforderlich werden (Gesetzessammlung Kanton Aargau 2024).

Die schwere Mehrfachbehinderung geht über diese Definition hinaus: Sie beschreibt tiefgreifende, gleichzeitige Beeinträchtigungen in mehreren Entwicklungsbereichen. Charakteristisch ist ein hoher Unterstützungsbedarf in den Bereichen Kommunikation, Motorik und kognitive Fähigkeiten, eine individuell geprägte Wahrnehmung der Umwelt sowie eine stark eingeschränkte Selbstständigkeit. Diese Form wird im sonderpädagogischen Diskurs als „schwerste Behinderung“ klassifiziert (Mohr & Schindler, 2019, S. 59). Die betroffenen Personen benötigen umfassende und lebenslange Assistenz, was besondere Anforderungen an die pädagogische Diagnostik, die Schulstrukturen und ebenso die Gestaltung von Übergängen zwischen Bildungsinstitutionen stellt.

In der Arbeit wird der Begriff „Kinder mit Beeinträchtigung“ verwendet. Er orientiert sich an der im englischsprachigen Raum etablierten Unterscheidung zwischen *impairment* (individuelle Beeinträchtigung) und *disability* (gesellschaftlich bedingte Behinderung), durch welche individuelle Funktionsbeeinträchtigungen und gesellschaftliche Teilhabebarrrieren voneinander abgegrenzt werden können (Egen und Gutenbrunner, 2021, S. 33). Der Begriff „Beeinträchtigung“ betont somit die individuelle Ebene, ohne Kinder auf ein Defizit zu reduzieren, und entspricht dem inklusiven Verständnis dieser Arbeit.

2.2.2 Herausforderungen beim Übergang

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule stellt für Kinder eine zentrale Entwicklungsaufgabe dar, die mit tiefgreifenden Veränderungen verbunden ist. Dabei sind sowohl individuelle als auch umweltbezogene Aspekte zu berücksichtigen, um den

Schuleintritt erfolgreich zu gestalten.

Eine Reihe individueller Merkmale beeinflusst massgeblich, wie gut Kinder diesen Übergang bewältigen, dazu zählen unter anderem kognitive Fähigkeiten, wie das Arbeitsgedächtnis und schulische Vorläuferkompetenzen in Sprache und Mathematik (Pohlmann-Rother und Then, 2023, S. 64). Ebenso tragen emotionale und soziale Kompetenzen, beispielsweise Emotionsregulation und Integrationsfähigkeit, zur erfolgreichen Anpassung an neue schulische Anforderungen bei (Pohlmann-Rother und Then, 2023, S. 65). Ein positives Selbstkonzept und ein ausgeprägtes Gefühl von Selbstwirksamkeit fördern zudem die Motivation und das Durchhaltevermögen (ebd.). Auch motorische Kompetenzen, insbesondere im feinmotorischen Bereich, bilden eine wichtige Grundlage für erfolgreiches schulisches Lernen (Pohlmann-Rother und Then, 2023, S. 66). Grundsätzlich gelten diese Schutzfaktoren auch für Kinder mit Beeinträchtigungen. Für diese Gruppe ist jedoch häufig eine frühzeitige gezielte Förderung notwendig, zum Beispiel im Bereich des rezeptiven Wortschatzes oder anderer schulrelevanter Basiskompetenzen (Pohlmann-Rother und Then, 2023, S. 67). Da der Übergang für sie oft mit zusätzlichen Anforderungen einhergeht, ist eine passgenaue Begleitung von besonderer Bedeutung (Pohlmann-Rother und Then, 2023, S. 72).

Der Schuleintritt ist auch emotional herausfordernd: Kinder müssen sich von vertrauten Personen lösen, neue Beziehungen aufbauen und mit widersprüchlichen Gefühlen, wie Stolz, Freude, Neugier oder Unsicherheit umgehen. Gleichzeitig sehen sie sich mit neuen sozialen Regeln, Lernmethoden, Räumen und Zeitstrukturen konfrontiert. Diese Veränderungen bieten sowohl Entwicklungsanlässe als auch das Risiko, sich überfordert oder nicht angenommen zu fühlen (Albers und Lichtblau, 2014, S. 56). Der Schuleintritt kann eine kritische Schwelle im Leben eines Kindes darstellen. Ergebnisse aus der Forschung zeigen, dass Risikofaktoren, wie Anpassungsprobleme, Ängstlichkeit oder mangelnde Sprach- und Sozialkompetenzen langfristige negative Auswirkungen auf die schulische Laufbahn haben können. Eine bedeutende theoretische Erklärung ist der Transitionsansatz, der beschreibt, dass der Wechsel in eine neue Umwelt und zu neuen Bezugspersonen eine Destabilisierung hervorrufen kann (Zaglmair et al., 2023, S. 223). Auch kognitive Merkmale spielen bei der Bewältigung des Übergangs eine Rolle. Das Arbeitsgedächtnis beeinflusst die Entwicklung der für die Übergangsbewältigung relevanten spezifischen kognitiven Fähigkeiten und ist für die Ausprägung der Vorläuferfertigkeiten bedeutsam. Diese (bereichs) spezifischen kognitiven Fähigkeiten gelten als prädiktiv für die Entwicklung in einzelnen Leistungsbereichen (Pohlmann-Rother und Then, 2023, S. 64). Bei Kindern mit Beeinträchtigung können kognitive Fähigkeiten in unterschiedlichem Ausmass entwickelt sein, wodurch sich auch die Bewältigung von Übergangsanforderungen komplexer gestaltet.

Auch die strukturellen und sozialen Rahmenbedingungen ändern sich beim Übergang in die Schule erheblich. Kinder betreten mit dem Schuleintritt ein Bildungssystem, das sich durch stärkere Orientierung an curricularen Zielvorgaben und Leistungsbewertungen auszeichnet. Gleichzeitig verändern sich die räumlichen und zeitlichen Strukturen: Kinder müssen sich in neuen Innen- und Aussenräumen zurechtfinden und sich an neue Tagesabläufe anpassen. Der soziale Kontext wandelt sich ebenfalls, es entstehen neue Lerngemeinschaften, Beziehungen zu Gleichaltrigen und neue Bezugspersonen im schulischen Umfeld (von Niebelschütz, 2024, S.19).

2.2.3 Zusammenfassung

Das Kapitel verdeutlicht, dass die Definition von Beeinträchtigung im Kanton Aargau auf der Grundlage der ICF erfolgt und sowohl individuelle Funktionsbeeinträchtigungen als auch Umweltfaktoren berücksichtigt. Relevant für die weitere Arbeit ist die klare gesetzliche Rahmung, die unterschiedliche Erscheinungsformen von Beeinträchtigungen erfasst und damit den Zugang zu sonderpädagogischen Massnahmen strukturiert. Zudem wird aufgezeigt, dass der Übergang in die Schule für Kinder mit Beeinträchtigungen durch ein Zusammenspiel individueller Voraussetzungen, wie kognitiver, sprachlicher, motorischer und sozialer Kompetenzen, sowie durch strukturelle Veränderungen im schulischen Umfeld geprägt ist. Für die Masterarbeit ergibt sich daraus die Notwendigkeit, diese Mehrdimensionalität des Übergangsprozesses systematisch zu berücksichtigen.

2.3 Heilpädagogische Schulen

Heilpädagogische Schulen (HPS) bilden im Kanton Aargau einen integralen Bestandteil des öffentlichen Volksschulsystems und übernehmen eine zentrale Funktion in der Beschulung, Förderung und Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigungen. Das Kapitel 2.3.1 definiert zunächst Aufgaben, Angebote und rechtliche Verankerung der HPS und zeichnet ihre historische Entwicklung von Phasen der Exklusion über Separation und Integration bis hin zum heutigen Inklusionsdiskurs nach (Kapitel 2.3.2). Darauf aufbauend wird im Kapitel 2.3.3 die Anwendung des *Lehrplans 21* für Schüler mit komplexen Beeinträchtigungen erläutert. Die inklusive Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung als didaktische Leitprinzipien werden thematisiert. Im Anschluss werden die Rolle der Förderdiagnostik und geeignete diagnostische Instrumente für den Übergang vom Kindergarten in die Primarschule dargestellt (Kapitel 2.3.4), institutionelle Herausforderungen herausgearbeitet (Kapitel 2.3.5) sowie im Kapitel 2.3.6 die Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit systematisch begründet.

Für die vorliegende Arbeit ist dieses Kapitel von besonderer Relevanz, da die HPS im Kontext des untersuchten Übergangs die involvierten Institutionen darstellen. Ein präzises Verständnis ihrer rechtlichen Rahmenbedingungen, strukturellen Ausgestaltung, diagnostischen Verfahren und didaktischen Grundlagen ist eine Voraussetzung, um Übergangsprozesse im Kanton Aargau sachgerecht zu analysieren, die im empirischen Teil erhobenen Befunde einzuordnen und daraus Folgerungen für die Gestaltung sowie Bewertung von Gelingensbedingungen abzuleiten.

2.3.1 Begriffserklärung

Im Kanton Aargau gehören Heilpädagogische Schulen zum öffentlichen Volksschulsystem und richten sich an Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung, die im Regelschulunterricht auch mit unterstützenden Massnahmen nicht angemessen gefördert werden können. Sie bieten ein umfassendes Angebot aus Unterricht, Erziehung, Betreuung, Therapie, Verpflegung und bei Bedarf auch Unterkunft (Kanton Aargau, 2025: Abschnitte „Sonderschulen“, „Tagessonderschulen und Schulheime“). Sonderkindergärten und Tagessonderschulen zählen zum Leistungsangebot (ebd.: Abschnitt „Tagessonderschulen und Schulheime“). Sie berücksichtigen kognitive, körperliche, psychische und soziale Förderbedarfe und bauen auf individueller Diagnostik und Förderplanung auf (Kanton Aargau, 2006 [Stand 1. Januar 2019], § 19). Zudem werden bei kognitiver Beeinträchtigung längerfristige Bildungsangebote, normalerweise bis 18 oder in Ausnahmefällen bis 20 Jahren angeboten (Kanton Aargau, 2025: Abschnitt „Tagessonderschulen und Schulheime“).

Kinder werden, sofern möglich, in ihrer Wohngemeinde betreut. Nur bei besonderen Voraussetzungen erfolgt die Zuweisung ausserkantonale (Kanton Aargau, 2025: Abschnitt „Sonderschulen“).

Daraus ergeben sich wichtige Merkmale:

- ein vielseitiges Angebot: Unterricht, Betreuung, ein höherer Betreuungsschlüssel, Therapie, Verpflegung, Transport und bei Bedarf Unterkunft
- differenzierte Schulformen: Tagessonderschulen, Schulheime und Sonderkindergärten
- eine interessens- und wohnortnahe Zuweisung: primär regionale Angebote, nur bei Bedarf ausserkantonale
- eine Dauerorientierung: bei kognitiven Einschränkungen bis zum Alter von 20 Jahren

2.3.2 Historische Entwicklung

Die historische Entwicklung Heilpädagogischer Schulen in der Schweiz ist eng mit der gesellschaftlichen und politischen Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen verbunden. Bereits Comenius formulierte im 17. Jahrhundert das Ideal einer universellen Bildung für alle Menschen und legte damit einen frühen inklusiven Bildungsanspruch fest (Fröhlich et al., 2014, S. 317). Dennoch waren Menschen mit Behinderungen über lange Zeit hinweg von Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen.

Ein Wandel setzte erst im 20. Jahrhundert ein. Zunächst engagierten sich vor allem kirchliche und gemeinnützige Organisationen, wie die *Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft* (SGG), für die Bildung von Menschen mit Behinderungen. Mit der Einführung der *Invalidenversicherung* (IV) im Jahr 1959 wurde eine staatliche Grundlage geschaffen, welche die Gründung und den Betrieb von Sonderschulen sowie die Ausbildung von Fachpersonal unterstützte (Kronenberg, 2021, S. 51). Die erste IV-Revision im Jahr 1968 erweiterte sowohl die Zielgruppen als auch die Angebote. Besonders bedeutsam war die Einführung der Schulpflicht für alle Kinder mit Behinderungen, auch für diejenigen mit einer schweren kognitiven Beeinträchtigung. Zudem wurde die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) in das IVG aufgenommen und logopädische sowie psychomotorische Angebote eingeführt. Damit begann ein Paradigmenwechsel hin zu einem frühzeitigen, ganzheitlichen Förderansatz (Kronenberg, 2021, S. 51-52).

Auch die berufliche Eingliederung rückte zunehmend in den Fokus: Geschützte Werkstätten wurden ausgebaut und es entstanden neue Angebote zur beruflichen Integration. Gleichwohl blieben höhere Bildungswege für Menschen mit Behinderungen lange weitgehend unzugänglich. Nur vereinzelt konnten sich Studierende mit Behinderungen an Universitäten durchsetzen (Kronenberg, 2021, S.52).

Ein wesentlicher Einschnitt erfolgte mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen dem Bund und den Kantonen (NFA), welche am 1. Januar 2008 in Kraft trat. Die Verantwortung für die Sonderschulung ging von der IV auf die Kantone über. Während sich die IV fortan auf individuell zugesprochene Leistungen konzentrierte, lag die Systemverantwortung nun auf kantonaler Ebene. Dadurch konnten die Kantone Aspekte, wie Integration, Partizipation und Selbstbestimmung, stärker in ihre Gesetzgebung und Praxis integrieren, zugleich mussten bestehende Strukturen angepasst werden (Kronenberg, 2021, S.5).

Die schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in der Schweiz lässt sich historisch in mehrere Phasen unterteilen: Exklusion, Separation, Integration und Inklusion (Schnell und Sander, 2004, S. 13).

Exklusion und Separation: Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein galten Kinder mit Behinderungen als „nicht bildungsfähig“ und waren vom öffentlichen Bildungssystem ausgeschlossen. Die Einführung der allgemeinen Schulpflicht im Jahr 1874 änderte daran wenig. Es entstanden Hilfsklassen und private Sondereinrichtungen, jedoch ohne systematische Förderung. In der Phase der Separation wurden Sonderschulen nach Behinderungsarten eingerichtet, wodurch Kinder zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber vom Regelschulsystem isoliert wurden (Kronenberg, 2021, S. 52).

Übergang zur Integration: Mit der Einführung der IV im Jahr 1959 erhielten Kinder mit Behinderungen erstmals ein gesetzlich verankertes Recht auf Schulung - primär in Sonderschulen, in Einzelfällen auch integrativ in Regelschulen. Integration bedeutete zunächst, dass sich das Kind den Anforderungen der Regelschule anpassen musste. Ab den 1970er-Jahren entwickelte sich die Integration weiter: Unter internationalem Einfluss, etwa durch die *Salamanca-Erklärung* (UNESCO, 1994), wurde zunehmend die Anpassung des Schulsystems an die individuellen Bedürfnisse gefordert (Schnell und Sander, 2004, S. 12).

Inklusionsdiskurs: Gegen Ende des 20. Jahrhunderts gewann der Begriff „Inklusion“ an Bedeutung. Während „Integration“ ein Nebeneinander separierter und gemeinsamer Bildungsangebote beschreibt, zielt Inklusion auf die umfassende Teilhabe aller Kinder in einem gemeinsamen Bildungssystem ab (Schnell und Sander, 2004, S. 15). Rechtliche Grundlagen, wie Art. 20 BehiG sowie das *Sonderpädagogik-Konkordat* (SODK & EDK, 2011), stützen diese Entwicklung. Internationale Impulse, insbesondere die *UNBehindertenrechtskonvention* (UN-BRK, 2006), verstärkten den Trend. Die deutsche Übersetzung der UN-BRK verwendet den Begriff „integrativ“, während die Schattenübersetzung „inklusiv“ spricht, ein Hinweis auf die bis heute uneinheitliche Begriffsnutzung (Kronenberg, 2021, S. 57).

2.3.3 Aktueller Stand und Ausblick

Heute folgt die Schweiz einem Modell, das Integration und Inklusion kombiniert: Sonderschulen bestehen weiterhin, werden jedoch zunehmend durch integrative Schulungsformen ergänzt (Sahli Lozano, Crameri & Adeifio Gosteli, 2021, S. 15). Eine vollständige Inklusion, verstanden als vollständige Abschaffung separierter Bildungsstrukturen, wird bislang nicht praktiziert.

Die Qualität gemeinsamer Schulung hängt dabei weniger von der physischen Präsenz in Regelklassen ab, sondern vielmehr von didaktischer, personeller und struktureller Unterstützung. Qualitätsstandards, wie *Integras*, sowie einzelfallbezogene Abklärungen auf der Grundlage des Kindeswohls spielen hierbei eine zentrale Rolle (SODK & EDK, 2011, S.

9). Die *Agenda 2030* unterstreicht das Ziel, bis im Jahr 2030 inklusive und chancengerechte Bildung für alle Menschen sicherzustellen (Schweizerische UNESCO-Kommission, 2019). In der Schweiz befindet sich die Umsetzung dieser Vision, insbesondere auf weiterführenden Bildungsstufen, noch in der Entwicklung.

2.3.4 Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen

«Selten besteht in der wissenschaftlichen Gemeinschaft so sehr Einigkeit wie bezüglich der Aussage, dass verpasste Inputs im Frühbereich nur schwer aufgeholt werden können» (Kronenberg, 2021, S. 66).

Die Broschüre *Anwendung des Lehrplans 21 bei komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen* legt den verbindlichen Rahmen für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen fest. Dabei bleibt der Lehrplan 21, grundsätzlich für alle, auch für diese Zielgruppe massgeblich. Er bildet die Grundlage für die Bildungsplanung, auch wenn nicht sämtliche Kompetenzen erreicht werden können (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 5).

Damit der Lehrplan für diese Zielgruppen zugänglich wird, erfolgt eine gezielte Anpassung der Fachbereiche. Die Elementarisierung reduziert Inhalte auf grundlegende, altersadäquate Lernziele. Im Fokus stehen Zugänglichkeit und Verständlichkeit (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 9).

Die Personalisierung gewährleistet, dass individuelle Entwicklungsbedingungen individuell berücksichtigt werden. Befähigungsziele ersetzen starr fachliche Kompetenzen, wobei es um Teilhabe, Autonomie und Individuation geht (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 10-11).

Das Lernen erfolgt immer kontextbezogen: Die Unterrichtsinhalte werden mit der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler verknüpft. Der Grundsatz des Lehrplans 21: „Zentrale Aufgabe [...] kultur- und gegenstandsbezogene Erfahrungen zu ermöglichen“ gilt auch hier (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 13).

Die Bildungsplanung erfolgt systematisch und ist ein Teil des übergeordneten Förderzyklus - individuelle Förderdiagnose, Lernzielentwicklung und Evaluation gelten als Schlüsselinstrumente (Hollenweger & Bühler, 201, S. 16-17). Neben Sprache, Mathematik, Musik und Bewegung werden zusätzliche Fachbereiche, wie die *Berufliche Orientierung* und *Medien/Informatik*, für diese Zielgruppe angepasst und sichergestellt. Das Ziel ist ein ganzheitliches, inklusives und kompetenzgerichtetes Bildungsangebot (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 25).

Die Broschüre zeigt auf, dass:

- der Lehrplan 21 auch bei komplexer Behinderung bindend ist

- Anpassungen durch Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung erfolgen
- alle Fachbereiche, inklusive Beruf und Medien, integrativ berücksichtigt werden

Diese Bildungsangebote ermöglichen eine transparente, verbindliche, inklusive und befähigende Förderung im Sinne der eigenständigen Teilhabe.

2.3.5 Förderdiagnostik und Lernstandserfassung

Förderdiagnostik ist ein zentraler Bestandteil sonder- und heilpädagogischer Praxis und dient der systematischen Erfassung individueller Lernvoraussetzungen, Entwicklungsstände und Unterstützungsbedarfe von Schülern und Schülerinnen. Die Bedeutung diagnostischer Kompetenzen in Bildung und Erziehung zeigt sich insbesondere darin, dass sie die Grundlage für eine gezielte Förderung und Unterstützung von Kindern bilden. Im Kontext dieser Arbeit ist die Förderdiagnostik von besonderer Relevanz, da sie aufzeigt, wie Informationen systematisch erfasst werden können, damit sie anschliessend im Rahmen von Übergangsprozessen gezielt weitergegeben und für die weitere Förderung genutzt werden können (Breitenbach, 2020, S.1). Im Zentrum steht dabei die Anwendung vielfältiger methodischer Zugänge: Förderdiagnostik stützt sich nicht nur auf standardisierte Testverfahren, sondern integriert ebenso Beobachtungen, Gespräche mit Bezugspersonen, Portfolios und situative Analysen im Lebens- und Lernkontext der Kinder. Dies ist besonders bedeutsam bei Kindern mit Beeinträchtigung, bei denen standardisierte Verfahren häufig an Grenzen stossen.

Um relevante Informationen fundiert zu erfassen, stehen verschiedene diagnostische Verfahren zur Verfügung, die sowohl standardisierte Tests als auch beobachtungs-basierte und förderdiagnostische Instrumente umfassen. Im Folgenden werden ausgewählte Verfahren vorgestellt, die sich, insbesondere für Kinder mit Beeinträchtigung, eignen.

1. ICF/ICF CY - Bio-psycho-soziale Gesamtbetrachtung

Das Modell der *Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit* (ICF/ICF CY) versteht Beeinträchtigungen nicht als rein medizinische Defizite, sondern als Ergebnis der Wechselwirkung zwischen Körperfunktionen/-strukturen, Aktivitäten, Partizipation sowie personenbezogenen und Umweltfaktoren. Diese Perspektive ermöglicht auch eine differenzierte, lebensweltnahe Situationsanalyse beim Schulanfang und bietet eine standardisierte Sprache für alle beteiligten Fachpersonen (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 5, S. 30 ff.; WHO, 2007, S.11). Im Kontext des *bio-psycho-sozialen Modells* der ICFCY (WHO, 2007, S.4-5) erfolgt die Kategorisierung von Beobachtungen entlang folgender Hauptbereiche:

- Körperfunktionen und -strukturen (z. B. sensorische, neuromuskuläre oder sprachliche Funktionen)
- Aktivitäten (z. B. sprechen, schreiben oder sich fortbewegen)
- Partizipation (z. B. Teilnahme am Unterricht oder soziale Integration)
- Umweltfaktoren (z. B. familiäre Unterstützung oder Schulraumgestaltung)
- personenbezogene Faktoren (z. B. Motivation, Temperament oder Belastbarkeit)

Diese Kategorien ermöglichen eine mehrdimensionale Einschätzung, bei der nicht nur das Kind, sondern auch seine Lern- und Lebensumwelt berücksichtigt wird (Hollenweger & Bühler, 2019: 30 ff.).

2. Standardisierte Entwicklungstests

BAYLEY-III und IDS 2 sind normierte Verfahren zur Einschätzung der kognitiven, sprachlichen und motorischen Entwicklung:

- BAYLEY-III: für Kinder bis 3,5 Jahre (kognitiv, motorisch und sprachlich)

- IDS 2: für Kinder und Jugendliche von 5-20 Jahren

Diese Tests bieten Vergleichswerte zur Altersnorm, eignen sich jedoch vorrangig für Kinder mit geringen bis mittleren Beeinträchtigungen. Das bio-psycho-soziale Verständnis der ICF wird dabei nicht umfassend abgebildet.

3. SEED 2 - Emotionale Entwicklungsdiagnostik

Die *Skala der Emotionalen Entwicklung - Diagnostik 2* (SEED 2) eignet sich insbesondere für Kinder mit emotional-sozialem Förderbedarf. Sie erfasst in acht Domäne, beispielsweise Bindung, Affektregulation und soziale Interaktion, die emotionale Entwicklung in sechs Phasen von 0 bis 18 Jahren und ist besonders sinnvoll bei Kindern mit schwer verständlichem Verhalten oder Kommunikationsbarrieren, etwa bei mehrfacher Beeinträchtigung. Die Interrater-Reliabilität ist sehr hoch (Sappok et al., 2023, Kap. 4.2.3). Ergänzend erlaubt die Skala der Emotionalen Entwicklung eine fein differenzierte Kategorisierung emotionaler und sozialer Kompetenzen in acht Domänen, wie Bindung, Selbstregulation, soziale Interaktion und Konfliktverhalten, sowie sechs Entwicklungsphasen von 0 bis 18 Jahren. Die Zuordnung zu einer bestimmten Entwicklungsphase erfolgt anhand beobachtbarer Schlüsselmerkmale (Sappok et al., 2023, Kap. 4.2.3). Diese Kategorisierung bietet eine wichtige Grundlage für die Ableitung von Unterstützungsstrategien, insbesondere bei Kindern mit Beeinträchtigung, bei denen affektives Verhalten häufig missverstanden wird.

4. Förderdiagnostische Situationsanalyse & Bildungsplanung im Kontext des Lehrplans 21

Die Broschüre *Anwendung des Lehrplans 21 bei komplexen Behinderungen* (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 45) beschreibt einen befähigungsorientierten Förderzyklus, bestehend aus:

- Situationsanalyse
- Elementarisierung
- Personalisierung
- Kontextualisierung

Diese Diagnostikelemente fließen in den Bildungsplan ein, der individuelle Ziele, Methoden, Materialien und Hilfsmittel beschreibt und regelmässig evaluiert wird. Die Förderung wird durchstrukturiert, anschlussfähig und evidenzbasiert gestaltet (ebd. S. 33 ff). Für Kinder mit komplexen Behinderungen wurde im Rahmen der Anwendung des Lehrplans 21 eine Erweiterung um sechs sogenannte Befähigungsbereiche eingeführt. Diese bilden eine systematische Kategorisierung für Kinder, bei denen reguläre Fachkompetenzen des LP21 nicht direkt anwendbar sind:

- Selbstbestimmung
- Kommunikation und Interaktion
- emotionale Stabilität
- Kognition und Wahrnehmung
- Motorik und Mobilität
- Lebenspraxis

Diese Bereiche ermöglichen eine differenzierte Diagnose und Planung von Bildungsprozessen, die sich an Lebensrealitäten und Entwicklungsmöglichkeiten orientieren (ebd. S. 33 ff.).

5. Interdisziplinäre Dokumentation & Übergangskommunikation

Förderdiagnostik ist nur wirksam, wenn sie nachhaltig dokumentiert und interdisziplinär genutzt wird. Die Kombination aus Förderplänen, Entwicklungsberichten, Portfolios und ICF- basierten Dokumenten ermöglicht eine zielgerichtete Weitergabe relevanter Informationen an Schulen oder Therapieeinrichtungen (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 33 ff).

6. Förderdiagnostik bei schwerster Beeinträchtigung (Schäfer et al., 2022)

Das Buch *Förderdiagnostik mit Kindern und Jugendlichen mit schwerster Beeinträchtigung* von Schäfer, Zentel, Manser und Fröhlich (2022) stellt ein praxisnahes Diagnosemodell vor, das auch beim Übergang zum Schuleintritt hilfreich ist. Es kombiniert:

- beobachtungsbasierte Verfahren (Videoanalyse oder Situationsskizzen)
- fallverstehende Förderplanung, anstatt blosser Testwertorientierung
- pädagogisch-therapeutische Einschätzungen
- Förderplanerstellungen mit multiprofessioneller Beteiligung

Das Modell berücksichtigt insbesondere nicht-symbolisches Verhalten, kommunikative Besonderheiten, basale Reaktionen und taktil-vestibuläre Wahrnehmungsprozesse, die häufig bei schwer mehrfach beeinträchtigten Kindern relevant sind. In der Förderdiagnostik bei Kindern mit schwerster Beeinträchtigung schlagen Schäfer et al. (2022) zusätzlich eine anwendungsorientierte Kategorisierung vor, die stärker an Alltagsaktivitäten und Interaktionsmöglichkeiten orientiert ist, wie:

- Reaktionsformen in Alltagssituationen
- Beziehungsaufnahme und Kontaktverhalten
- Kompetenzbereiche in basaler Kommunikation und Wahrnehmung
- Teilhabemöglichkeiten im Gruppen- oder Therapiekontextindividuelle Unterstützungsbedarfe (z. B. Pflege, Assistenz oder Struktur)

Diese Kategorien erlauben, insbesondere in stark beeinträchtigten Lernumgebungen, eine realistische, handlungsorientierte Diagnostik. Sie sind flexibel genug, um auch bei sehr heterogenen Profilen, etwa bei Kindern mit stark eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit, genutzt zu werden (Schäfer et al., 2022, S. 40 ff.).

Weitere relevante Instrumente sind:

- der *Heidelberger Rechentest* (HRT 1-4), zur Erfassung mathematischer Basiskompetenzen (Haffner et al., 2005)
- das *Münchner Aufmerksamkeitsinventar* (MAI), zur Beurteilung aufmerksamkeitspezifischer Fertigkeiten ab dem Schuleintritt
- der *Leber-Diagnosebogen*, zur systematischen Förderdiagnostik
- Tests zur Sehbeeinträchtigung im Rahmen des *Expanded Core Curriculum* (ECC),

- *Notationszirke*, als Beobachtungs- und Reflexionsinstrument bei schwerer Beeinträchtigung (Schäfer et al., 2022)

2.3.6 Institutionelle Herausforderungen beim Übergang

Ein gelingender Übergang vom Kindergarten in die Schule erfordert nicht nur die Unterstützung von Kindern und Eltern, sondern stellt auch die aufnehmenden Institutionen, insbesondere die Lehrpersonen, vor spezifische Aufgaben. Dabei kommt der Schule eine zentrale Rolle als gestaltende Instanz im Übergangsprozess zu. Lehrpersonen übernehmen eine koordinierende, reflektierende und verbindende Funktion beim Schuleintritt. Ausgehend von einem systemischen, kindzentrierten Verständnis gestalten sie den Übergang aktiv mit, indem sie an vorschulische Bildungsprozesse anknüpfen und diese individuell und inklusiv weiterentwickeln (Pohlmann-Rother & Then, 2023, S. 12).

Ein erster zentraler Aspekt ist die Sicherung von Anschlussfähigkeit. Dies bedeutet, dass Lernvoraussetzungen des Kindes erkannt und gezielt aufgegriffen werden, um eine Kontinuität im Bildungsprozess zu gewährleisten. Dabei gilt es, die Vielfalt kindlicher Entwicklungsverläufe anzuerkennen, sowohl bei Kindern mit als auch ohne Beeinträchtigung (Pohlmann-Rother & Then, 2023, S. 22-23). Zweitens müssen Lehrpersonen eine Balance zwischen Vertrautheit und neuen Herausforderungen herstellen. Durch die Verbindung von bekannten Ritualen mit neuen schulischen Anforderungen entsteht ein Rahmen, der Orientierung und gleichzeitig Weiterentwicklung ermöglicht (ebd. S. 22).

Ein weiteres zentrales Handlungsfeld ist die individuelle Förderung und Differenzierung. Gerade die hohe Heterogenität der Kinder erfordert eine diagnostische Kompetenz und didaktische Flexibilität. Für Kinder mit Beeinträchtigung bedeutet dies insbesondere, dass auf zusätzliche Förderbedarfe angemessen eingegangen werden muss (ebd. S. 22).

Darüber hinaus ist die Kooperation mit pädagogischen Fachkräften und Eltern ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Nur wenn Informationen und Perspektiven aller Beteiligten frühzeitig zusammengeführt werden, kann ein kohärenter Übergang gelingen, insbesondere bei erhöhtem Unterstützungsbedarf (Pohlmann-Rother & Then, 2023, S. 28).

Auch die Förderung institutioneller und individueller Schutzfaktoren gehört zum Aufgabenspektrum von Lehrpersonen. Ihre pädagogische Haltung, Beziehungsarbeit und aktive Mitgestaltung des Schulsystems wirken als unterstützende Faktoren beim Übergang (Pohlmann-Rother & Then, 2023, S. 67-68).

Schliesslich ist auch die institutionelle Mitgestaltung gefragt: Eine inklusive Übergangsgestaltung ist ohne ein strukturell verankertes Übergangskonzept kaum möglich.

Lehrpersonen sind hier ein Teil interprofessioneller Abstimmungsprozesse und stärken die Verbindung zwischen dem Frühbereich und der Schule (Pohlmann-Rother & Then, 2023, S. 56). Wie in der Darstellung von Kracke et al. (2019, S. 17) aufgezeigt, gliedert sich der schulische Übergang idealerweise in drei Phasen: die Orientierungs- und Entscheidungsphase, die Planungs- und Kontaktphase sowie die Ankunfts- und Integrationsphase. In jeder Phase bestehen unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Kooperationsanforderungen zwischen der abgebenden und der aufnehmenden Einrichtung. Die Ziele sind unter anderem die Abstimmung von Förderangeboten, der Aufbau verlässlicher Beziehungen sowie die Einrichtung einer passenden Lernumgebung. Es gilt als besonders kritisch, wenn Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf in den ersten Phasen keine ausreichende Begleitung erhalten. In solchen Fällen verlagern sich notwendige Massnahmen in die Integrationsphase, was nicht nur das Risiko von Entwicklungsrückschritten erhöht, sondern auch den Unterstützungsaufwand für Lehrpersonen nachträglich erheblich steigert (ebd.).

Zudem weisen Befunde darauf hin, dass Kooperationsformen, wie gegenseitige Hospitationen zwischen dem Kindergarten und der Grundschule, selten stattfinden und somit ein zentraler Bestandteil einer inklusiven Übergangsgestaltung fehlt (von Niebelschütz, 2024, S. 217). Das Fehlen dieser direkten Informationsweitergabe erschwert die Planung eines individuell abgestimmten Schulbeginns, was, insbesondere bei komplexem Unterstützungsbedarf, gravierende Folgen haben kann.

Ein zentraler Beitrag zur Professionalisierung der Transitionsbegleitung liegt in der Entwicklung institutioneller Konzepte, die speziell auf Kinder mit komplexem Förderbedarf ausgerichtet sind. Diese sollten nicht nur strukturelle Rahmenbedingungen regeln, sondern auch eine verbindliche interdisziplinäre Zusammenarbeit, klare Kommunikationswege und die Einbeziehung des Kindes selbst vorsehen, entsprechend dem *IFP-Transitionsmodell* nach Griebel und Niesel (BZgA, 2013, S. 1).

Nur wenn alle beteiligten Akteure, pädagogische Fachkräfte, Eltern und Schulen, gemeinsam Verantwortung übernehmen, kann ein Übergangsprozess gestaltet werden, der den individuellen Bedürfnissen von Kindern mit Beeinträchtigung gerecht wird. Das setzt allerdings voraus, dass die beteiligten Akteure nicht isoliert handeln, sondern in ein unterstützendes Netzwerk eingebunden sind.

2.3.7 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Der Übergang vom Kindergarten in eine Heilpädagogische Schule ist oftmals mit vielfältigen Anforderungen verbunden, die sowohl die institutionelle Organisation als auch die individuelle Förderung betreffen. Um diesen Wechsel entwicklungsförderlich zu gestalten, ist, wie Kapitel

4.1 aufzeigt, eine eng abgestimmte interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich, unter welcher die koordinierte Kooperation verschiedener Berufsgruppen verstanden wird, die unterschiedliche fachliche Perspektiven einbringen. Dazu zählen unter anderem pädagogische Fachkräfte aus der Kindertageseinrichtung, Lehrkräfte der aufnehmenden Schule, medizinisches und therapeutisches Personal sowie Vertreter aus der Jugendhilfe, Sozialpädiatrie und Frühförderung (Albers & Lichtblau, 2014, S. 14). Die gemeinsame Verantwortung dieser Akteure ist, insbesondere bei Kindern mit erhöhtem Förderbedarf, unerlässlich, da deren Entwicklungsverläufe komplexe Unterstützungsmassnahmen erfordern.

Ein zentrales Instrument stellt dabei die *interdisziplinäre Diagnostik* dar, die medizinische, heilpädagogische und entwicklungspsychologische Sichtweisen zusammenführt. Sie dient der Feststellung des Förderbedarfs und bildet die Grundlage für die Beantragung von Leistungen und die Erstellung individueller Förder- und Behandlungspläne (Albers & Lichtblau, 2014, S. 41-42). Die Durchführung erfolgt unter anderem durch Kinderärzte, sozialpädiatrische Zentren und Fachkräfte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Diagnostik zielt nicht nur auf Klassifikation, sondern auf eine fundierte Planung weiterführender Unterstützungsmassnahmen ab.

Die Bedeutung einer tragfähigen Kooperation wurde vielfach betont, jedoch zeigt sich in der Praxis, dass deren Umsetzung durch verschiedene Hindernisse erschwert wird. Zu den häufigsten Hindernissen zählen Zeitmangel, fehlende strukturelle Verankerung, unklare Zuständigkeiten und Unterschiede im professionellen Selbstverständnis (Gebhard, Henning & Leyendecker, 2012, S. 270). Hinzu kommt, dass Kooperationen häufig vom individuellen Engagement Einzelner abhängen und nicht systematisch abgesichert sind, was, besonders bei Kindern mit hohem Unterstützungsbedarf, problematisch ist, da sie auf eine kontinuierliche Begleitung angewiesen sind.

Eine qualitätsvolle Zusammenarbeit setzt voraus, dass alle Beteiligten über ihren fachlichen Standpunkt sowie über die Aufgaben und Kompetenzen anderer Professionen informiert sind. Erst auf dieser Grundlage kann ein professioneller Austausch erfolgen, der von gegenseitigem Verständnis und Wertschätzung getragen ist (Gebhard, Henning & Leyendecker, 2012, S. 255-256). Hierzu gehören regelmässige Teamsitzungen, die strukturell im Alltag der Institutionen verankert sind und die Beteiligung aller relevanten Personen sicherstellen (Bernasconi & Böing, 2015, S. 221-222).

Kooperationen, die über längere Zeit bestehen und institutionell getragen werden, führen nachweislich zu einer Qualitätssteigerung bei der Arbeit mit Kindern mit Beeinträchtigung (Gebhard, Henning & Leyendecker, 2012, S. 255). Dies gilt auch für Übergänge in sonderpädagogische Einrichtungen, bei denen häufig eine Vielzahl an

Unterstützungsleistungen aufeinander abgestimmt werden muss. Der Wechsel darf nicht zu einem Bruch im Förderprozess führen, sondern soll bestehende Entwicklungsansätze aufgreifen und fortführen.

Zentrale Erkenntnisse aus der Transitionsforschung, die im Zusammenhang mit inklusiven Übergängen gewonnen wurden, lassen sich auch auf andere Schulformen übertragen. So betont Kron (2013, S. 221), dass der Übergang in die Schule stets als *ko-konstruktiver* Prozess zu verstehen ist. Die beteiligten Erwachsenen gestalten ihn gemeinsam mit dem Kind und den Eltern. Ein gelingender Übergang hängt demnach nicht allein von der „Schulfähigkeit“ des Kindes ab, sondern in besonderem Mass von der Kommunikation, Abstimmung und Partizipation aller Beteiligten.

Die aktive Einbindung der Eltern stellt hierbei eine zentrale Gelingensbedingung dar. Besonders im Kontext sonderpädagogischer Fragestellungen benötigen Eltern Beratung und Orientierung, etwa in Bezug auf die Schulwahl, Fördermöglichkeiten oder Unterstützungsformen (Kron, 2013, S. 221-222). Gemeinsame Gespräche mit Fachkräften aus Kindertageseinrichtungen und Schulen können helfen, realistische Erwartungen zu entwickeln und Unsicherheiten abzubauen. Zugleich zeigt sich, dass nicht alle Eltern, etwa aufgrund sprachlicher, sozialer oder emotionaler Belastungen gleich gut in der Lage sind, Übergangsprozesse zu steuern. Hier ist ein besonderes Mass an Einfühlungsvermögen und professioneller Begleitung erforderlich (Bernasconi & Böing, 2015, S. 221-222). Das Kind sollte ebenfalls aktiv in die Übergangsgestaltung einbezogen werden.

Partizipative Formen, beispielsweise durch vorbereitende Schulbesuche, gemeinsame Projekte oder Abschiedsrituale, helfen Kindern, sich in die neuen Situationen einzufinden (Kron, 2013, S. 222). Diese Massnahmen gelten unabhängig davon, welche Schulform das Kind besucht. Insgesamt zeigt sich, dass Übergänge von Kindern mit Beeinträchtigung ein hohes Mass an Koordinationsaufwand erfordern. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist dabei kein Zusatz, sondern eine notwendige Voraussetzung für Kontinuität, Passung und Teilhabe. Damit sie gelingt, bedarf es klarer Zuständigkeiten, institutioneller Offenheit, fachlicher Abstimmung und einer wertschätzenden Grundhaltung aller Beteiligten. In diesem Sinne ist interdisziplinäre Kooperation ein zentrales Merkmal professionellen pädagogischen Handelns bei Übergängen.

2.3.8 Zusammenfassung

Das Kapitel zeigt, dass Heilpädagogische Schulen im Kanton Aargau rechtlich klar im Volksschulsystem verankert sind und mit einem breiten Angebot an Betreuung, Therapie und individueller Förderung auf die Bedürfnisse von Kindern mit Beeinträchtigungen ausgerichtet sind. Diese strukturelle Basis bildet den Rahmen für den Eintritt in die HPS.

Die historische Entwicklung von Exklusion über Separation und Integration bis hin zum Inklusionsdiskurs verdeutlicht, dass die aktuelle Praxis in einem Spannungsfeld zwischen separativen und integrativen Ansätzen steht. Diese Entwicklung prägt bis heute die Gestaltung von schulischen Laufbahnen.

Von besonderer Bedeutung ist die didaktische Ausrichtung: Der Lehrplan 21 gilt auch für Kinder mit komplexen Beeinträchtigungen, wobei durch Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung individuelle Zugänge geschaffen werden. Die *Förderdiagnostik* übernimmt dabei eine Schlüsselrolle. Erkenntnisleitend für die Forschungsfrage ist, dass der Lernstand mit unterschiedlichen diagnostischen Mitteln möglichst umfassend und lückenlos erfasst werden muss, damit die relevanten Informationen beim Wechsel in die HPS weitergegeben werden können. Nur so können Anschlussfähigkeit und eine passgenaue Förderung sichergestellt werden.

Darüber hinaus wird deutlich, dass Heilpädagogische Schulen eine besondere institutionelle Verantwortung tragen. Dazu gehören die Sicherung einer kontinuierlichen Förderung, die enge Kooperation mit den Eltern und Fachpersonen sowie eine verlässlich organisierte interdisziplinäre Zusammenarbeit. Diese Aspekte stellen zentrale Bedingungen für den Übergang dar.

2.4 Eltern

Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Eltern beim Übergang vom Kindergarten in die Primarstufe. Dabei wird herausgearbeitet, dass Eltern in diesem Prozess nicht nur Begleiter ihrer Kinder sind, sondern selbst vor vielfältigen Herausforderungen stehen. Entsprechend gliedert sich das Kapitel in zwei Schwerpunkte: Zunächst werden die Belastungen und Anpassungsanforderungen dargestellt, die Eltern im Zuge des Schuleintritts bewältigen müssen (2.4.1). Im Anschluss wird die Zusammenarbeit mit Eltern betrachtet, die in der Forschung und Praxis als ein zentrales Element der Übergangsgestaltung verstanden wird (2.4.2). Für die vorliegende Arbeit ist dieses Kapitel insofern relevant, als es die Elternperspektive systematisch einbezieht und damit eine weitere zentrale Dimension der Fragestellung sichtbar macht. Der Fokus auf die Rolle der Eltern verdeutlicht, dass gelingende Übergänge nicht allein durch schulische Strukturen und pädagogische Konzepte bestimmt werden, sondern auch wesentlich von der Kooperation zwischen der Schule, Fachpersonen und dem Elternhaus abhängen. Damit bildet das Kapitel eine wichtige Grundlage für das Verständnis der Bedingungen, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden.

2.4.1 Herausforderungen beim Übergang der Kinder

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule stellt nicht nur für das Kind eine einschneidende Veränderung dar, sondern bringt auch für Eltern bedeutende Herausforderungen mit sich. Sie übernehmen dabei eine Doppelrolle: Einerseits sind sie wichtige Unterstützer im Übergangsprozess ihres Kindes, andererseits müssen sie sich selbst auf veränderte Anforderungen einstellen (von Niebelschütz, 2024, S 19).

Die veränderte Rolle zeigt sich insbesondere darin, dass Eltern mit dem Schuleintritt ihres Kindes einen Teil ihrer Verantwortung abgeben müssen. Das bedeutet beispielsweise, dem Kind mehr Autonomie zuzugestehen und Vertrauen in das schulische Betreuungspersonal zu entwickeln. Dieser Rollenwandel geht häufig mit ambivalenten Gefühlen, wie Unsicherheit, Ängsten oder Kontrollverlust, einher (Kracke et al., 2019, S. 15).

Neben den emotionalen Anforderungen sind auch praktische Anpassungen im Alltag notwendig: Neue zeitliche Strukturen, wie etwa der Schulbeginn oder feste Stundenpläne, erfordern eine Umstellung familiärer Routinen (Niebelschütz, 2024, S. 20). Zudem müssen Eltern neue Beziehungen zu Lehrpersonen aufbauen, ihre Erwartungen an die Leistungsfähigkeit ihres Kindes anpassen und sich mit schulischen Abläufen und Strukturen vertraut machen (Kracke et al., 2019, S. 15). Des Weiteren verändert sich auch das soziale Umfeld: Bestehende Kontakte zu anderen Kindergarteneltern oder Frühförderfachpersonen treten in den Hintergrund, während gleichzeitig neue Netzwerke entstehen, etwa mit anderen Schulkindern, Eltern, Lehrkräften und schulischen Institutionen (Niebelschütz, 2024, S. 20). Eltern stehen somit nicht nur vor einer emotionalen, sondern auch vor einer sozialen und organisatorischen Neuausrichtung.

Bei Kindern mit Beeinträchtigung steigt die Komplexität der Übergänge sowohl auf Seiten der Kinder als auch der Eltern deutlich an. Während der schulische Übergang allgemein meist im Kontext entwicklungspsychologischer oder institutioneller Anpassungsleistungen betrachtet wird, sind es im sonderpädagogischen Bereich vor allem die spezifischen individuellen und strukturellen Bedingungen, die verstärkte Aufmerksamkeit erfordern.

Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung sehen sich im Übergangsprozess mit einer Vielzahl besonderer Aufgaben konfrontiert. Schon früh müssen sie Entscheidungen über passende Schulformen treffen, sich in komplexen Verwaltungsverfahren zurechtfinden und sich mit institutionellen Anforderungen auseinandersetzen. Diese Phase der Transition ist nicht nur organisatorisch anspruchsvoll, sondern auch emotional herausfordernd, da die Auseinandersetzung mit der Beeinträchtigung des Kindes in einem neuen Kontext erneut aktiviert wird (Limacher & Ernst, 2023, S. 7). Ausserdem müssen Eltern mit der Tatsache umgehen, dass ihre Rolle im Übergangsprozess häufig nicht als gleichwertig anerkannt wird. Studien zeigen, dass ihr Wissen über das Kind, etwa zu dessen Kommunikationsformen,

Pflegebedürfnissen oder Teilhabe-Strategien, nicht immer ausreichend in schulische Planungen einbezogen wird (von Niebelschütz, 2024, S. 31). In manchen Fällen erleben Eltern sogar eine Form von Marginalisierung, wenn ihnen von Fachpersonen die Kompetenz abgesprochen wird, ihre Kinder angemessen unterstützen zu können (von Niebelschütz, 2024, S. 29).

2.4.2 Zusammenarbeit mit Eltern

Wie die dargestellte Herausforderung aufzeigen, stellt der Übergang von Kindergarten in die Primarstufe nicht nur einen Einschnitt im Bildungsverlauf des Kindes dar, sondern markiert auch einen institutionellen Systemwechsel, der einer bewussten pädagogischen Gestaltung bedarf (Albers & Lichtblau, 2014, S. 16). In diesem Kontext ist die Einbindung der Eltern kein ergänzendes Element, sondern ein zentrales Strukturelement gelingender Übergänge. Ihre Rolle reicht über die bloße Begleitung hinaus und nimmt eine aktive, mitgestaltende Funktion in der Kooperation mit pädagogischen Fachkräften ein. Der Einbezug der Eltern ist wesentlich für die Schaffung der Anschlussfähigkeit zwischen den Lebenswelten des Kindes und den formalen Anforderungen schulischer Bildungsinstitutionen. Empirische Befunde unterstreichen die Schlüsselrolle von Eltern beim Übergang. Die elterliche Begleitung unterstützt nicht nur die emotionale Stabilisierung des Kindes, sondern fungiert auch als Brücke zwischen den Institutionen (Urban et al., 2015, S. 9). Diese Bedeutung spiegelt sich auch im Konzept der Übergangskonferenzen wider, die als strukturierte Kooperationsform alle am Übergang beteiligten Akteure, insbesondere auch die Eltern, einbinden (Kracke et al., 2019, S. 20). In diesen Konferenzen wird das Wissen der Eltern über die individuellen Bedürfnisse ihres Kindes systematisch aufgegriffen und mit den Perspektiven der pädagogischen und therapeutischen Fachkräfte abgestimmt. Der Einbezug der elterlichen Sicht trägt zur Identifikation gemeinsamer Ziele und realistischer Förderstrategien bei, wodurch eine institutionelle Anschlussfähigkeit und die pädagogische Kohärenz gesichert werden (ebd., S. 15-18).

Die Zusammenarbeit mit Eltern trägt in hohem Masse zur Qualität pädagogischer Übergangsgestaltung bei. Das *IFP-Transitionsmodell* (Limacher & Ernst, 2023, S. 3) betont explizit die Mitverantwortung der Eltern für einen gelingenden Übergang und fordert ihre aktive Beteiligung als gleichberechtigte Partner im Prozess. Diese Sichtweise ist auch zentral im Konzept der *inklusiven Transition*, das die Familien als Träger von Ressourcen und nicht als Empfänger institutioneller Massnahmen versteht (Albers & Lichtblau, 2014, S. 23).

Besonders im inklusiven Bildungskontext, in welchem vielfältige Unterstützungsbedarfe berücksichtigt werden müssen, sind die Kenntnisse der Eltern über ihr Kind unverzichtbar. Ihre Beteiligung kann als bedeutsamer Gelingensfaktor einer positiven Übergangserfahrung

gesehen werden (Zaglmaier et al., 2023, S. 227). Auch die Evaluation des Modellprojekts *Schulstarthelfer* zeigt, dass die Beratung und Begleitung der Eltern zu einer verbesserten Passung zwischen Schule und Kind beitragen können (ebd., S. 225-227).

Darüber hinaus können Eltern die Impulsgeber für institutionelle Weiterentwicklungen sein. Ihre Perspektiven wirken als kritisch-konstruktives Korrektiv und eröffnen neue Sichtweisen auf das Kind und auf institutionelle Praktiken (Fröhlich et al., 2014, S. 216; ebd., S. 203-204). Ein zentraler Gelingensfaktor für einen gelungenen Übergang ist die Kontinuität zwischen den beteiligten Bildungssystemen. Die Eltern wirken dabei als Bindeglied zwischen dem Kindergarten und der Schule (Albers & Lichtblau, 2014, S. 22). Über Elternkontakte kann nicht nur Wissen über das Kind transportiert, sondern auch Vertrauen in die aufnehmende Institution aufgebaut werden. Die Bedeutung dieser Verbindung wird besonders in Kooperationsprojekten deutlich, die kontinuierliche elterliche Beteiligung ermöglichen, wie Übertragungselternabende oder gemeinsame Projekte mit Vorschulcharakter (ebd., S. 23; DEPARTEMENT BILDUNG, KULTUR UND SPORT, 2022, S. 1).

Schule und Kindergarten profitieren gleichermaßen von der elterlichen Mitwirkung: Während die Eltern Sicherheit und Orientierung erhalten, gewinnen die Fachkräfte Einblicke in die häusliche Lebenswelt des Kindes. Auf dieser Grundlage können Übergänge nicht als Brüche, sondern als kontinuierliche Fortsetzungen von Bildungsbiografien gestaltet werden (Kracke et al., 2019, S. 15-17). Im Sinne inklusiver Bildung ist die Teilhabe der Eltern nicht optional, sondern konstitutiv. Sie stellt sicher, dass Unterstützungsmaßnahmen nicht an den Lebensrealitäten der Familien vorbeigeplant werden, sondern auf vorhandene Ressourcen und Alltagskompetenzen aufbauen (Fröhlich et al., 2014, S. 27). Eltern werden auch schon im Rahmen moderner Frühförderung nicht mehr als Co-Therapeuten verstanden, sondern als aktive Kooperationspartner deren Lebenswelt respektiert und einbezogen wird (ebd., S. 26-27).

Diese Haltung spiegelt sich auch in der Konzeption des *Bundesteilhabegesetzes* wider, das seit dem Jahr 2016 die Teilhabe von Kindern mit Beeinträchtigung an Bildung in den Mittelpunkt stellt (Gebhard et al. 2021, S. 26).

Die Zusammenarbeit mit Eltern ist ein zentrales Element einer professionell gestalteten, inklusiven Übergangspraxis vom Kindergarten in die Primarstufe. Eltern übernehmen eine aktive Rolle im Bildungsprozess ihrer Kinder, stellen wichtige Informationen bereit, stärken die emotionale Sicherheit. Ihre Beteiligung erhöht nicht nur die Qualität der pädagogischen Massnahmen, sondern trägt massgeblich dazu bei, Übergänge für Kinder als positive, entwicklungsförderliche Erfahrungen zu gestalten. Eine professionelle Kooperation mit Eltern ist daher nicht nur wünschenswert, sondern unverzichtbar für das Gelingen schulischer Transitionen.

2.4.3 Zusammenfassung

Das Kapitel zeigt, dass der Übergang vom Kindergarten in die Primarstufe auch für Eltern mit erheblichen Herausforderungen verbunden ist: Sie müssen ihre Rolle neu definieren, Verantwortung schrittweise abgeben und gleichzeitig Vertrauen in schulische Fachpersonen entwickeln. Dieser Prozess ist häufig mit Unsicherheiten und ambivalenten Gefühlen verbunden und erfordert zugleich organisatorische Anpassungen im familiären Alltag. Bei Kindern mit Beeinträchtigungen treten zusätzliche Belastungen hinzu, etwa komplexe Verwaltungsverfahren, Entscheidungen über geeignete Schulformen und die Auseinandersetzung mit erhöhtem Unterstützungsbedarf.

Ein zentrales Ergebnis ist, dass das Wissen der Eltern über die individuellen Bedürfnisse ihrer Kinder nicht immer ausreichend in die schulische Planung einbezogen wird. Dies kann zu Brüchen in der Gestaltung des Schulstarts führen, insbesondere wenn Strukturen zur systematischen Kooperation fehlen. Demgegenüber verdeutlicht das Kapitel, dass Eltern als gleichwertige Partner betrachtet werden müssen und deren Erfahrungen sowie Einschätzungen unverzichtbar für die Planung und Umsetzung eines passenden Förderangebots sind.

Für die Forschungsfrage ist besonders bedeutsam, dass die aktive Einbindung der Eltern als wesentliche Bedingung für einen gelungenen Übergang hervorgehoben wird. Ihre Mitwirkung trägt nicht nur zur emotionalen Stabilisierung der Kinder bei, sondern auch zur Schaffung von Anschlussfähigkeit zwischen dem Kindergarten und der Schule. Strukturelle Kooperationsformen wie die Übergangskonferenz zeigen, dass Elternbeteiligung nicht nur begleitend ist, sondern einen wesentlichen Bestandteil professioneller Übergangsgestaltung bildet.

2.5 Gelingensbedingungen für den Übergang

Ein gelungener Übergang vom Kindergarten in die Primarstufe ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels vielfältiger Einflussfaktoren. Dabei stehen nicht allein die Kompetenzen und Entwicklungsmerkmale des Kindes im Fokus, sondern ebenso die Qualität der pädagogischen Gestaltung, der institutionellen Zusammenarbeit sowie der Einbindung der Familie. Besonders für Kinder mit Beeinträchtigung ist ein systematisch vorbereiteter, gut koordinierter Übergangsprozess entscheidend, um Kontinuität, Sicherheit und Teilhabe zu gewährleisten. Wie die Bildungsdirektion des Kantons Zürich betont, sollten zentrale Gelingensbedingungen auf mehreren Ebenen gesichert werden (Fluri, Geiger & Lieger, 2022, S. 17). Die didaktische Gestaltung stützt sich auf vier zentrale Elemente: Beziehung,

Emotionen, Raum und Bewegung. Ergänzend werden drei Qualitätsdimensionen hervorgehoben: Orientierungsqualität (pädagogisches Grundverständnis und Haltung), Strukturqualität (Rahmenbedingungen, wie Raum, Zeit und Personal) sowie Prozessqualität (konkrete pädagogische Interaktionen) (ebd., S. 7). In Bezug auf Kinder mit Beeinträchtigung zeigen sich besonders wirksame Massnahmen auf der Ebene der Orientierungs- und Prozessqualität, wozu Hospitationen, Teamteaching, angepasste Elterngespräche und bekannte Rituale zählen (ebd., S. 167 ff). Auch die Kooperation zwischen den Mikrosystemen Familie, Kindergarten und Schule ist ein Schlüsselfaktor. Der nachhaltigste Erfolg im Schulstart wird dann erreicht, wenn ein unterstützendes Netzwerk entsteht, das den Übergang gemeinsam gestaltet (Lichtblau & Albers, 2014, S. 22). Von Niebelschütz (2024) unterstreicht, dass nicht allein individuelle Kompetenzen der Kinder und Eltern entscheidend sind, sondern insbesondere die Zusammenarbeit und Handlungsfähigkeit des gesamten sozialen Systems (S. 20). Kracke et al. (2019) heben zusätzlich hervor, dass Wertschätzung, Partizipation und transparente Kommunikation wesentliche Gelingensbedingungen darstellen (S. 15 ff.). Die Berücksichtigung individueller Entwicklungsstände, Fähigkeiten und Bedürfnisse bildet die Grundlage für eine passgenaue Übergangsgestaltung (Pohlmann-Rother & Then, 2023, S. 64 ff.). Vertraute Bezugspersonen, Rituale und ein stabiler Rahmen fördern Sicherheit und erleichtern die Anpassung (Fasching, 2019, S. 21).

Die Eltern übernehmen eine zentrale Rolle im Transitionsprozess, da ihre Sichtweisen und Erfahrungen unverzichtbar sind (von Niebelschütz, 2024, S. 24; Limacher & Ernst, 2023, S. 3). Beispielsweise bindet die Übergangskonferenz elterliches Erfahrungswissen aktiv ein und sichert pädagogische Kohärenz (Kracke et al., 2019, S. 15 ff.). Gemeinsame Gespräche, abgestimmte Ziele und gegenseitige Besuche fördern die Anschlussfähigkeit (Fluri, Geiger & Lieger, 2022, S. 13 ff). Verbindliche Ansprechpartner und klare Zuständigkeiten schaffen Sicherheit, insbesondere bei erhöhtem Unterstützungsbedarf (Limacher & Ernst, 2023, S. 7; Kron, 2013, S. 218). Eine frühzeitige Planung und begleitende Strukturierung des Übergangs sind entscheidend (Limacher & Ernst, 2023, S. 3). Einheitliche Vorgehensweisen und verbindliche Abläufe sichern die Qualität im Transitionsprozess (Fluri, Geiger & Lieger, 2022, S. 10 ff.). Ausserdem müssen pädagogische, medizinische, therapeutische und soziale Professionen koordiniert zusammenarbeiten (Albers & Lichtblau, 2014, S. 14). Der gemeinsame Austausch liefert eine Basis für Förderplanung (Albers & Lichtblau, 2014, S. 4142), während regelmässige interdisziplinäre Besprechungen und institutionalisiertes Zusammenwirken die Qualität und Kontinuität erhöhen (Bernasconi & Böing, 2015, S. 221222). Für den professionellen Austausch ist die gegenseitige Wertschätzung besonders wichtig (Höke & Arndt, 2015, S. 54). Schliesslich fördern Schulbesuche, gemeinsame Projekte oder Abschiedsrituale das Selbstvertrauen und verringern Ängste (Kron, 2013, S.

222; Limacher & Ernst, 2023, S. 8).

Diese theoretisch herausgearbeiteten Gelingensbedingungen bilden die Grundlage für die folgende empirische Untersuchung. Im nächsten Kapitel wird die daraus abgeleitete Forschungsfrage präzisiert.

3 Ausgearbeitete Fragestellung

Der Übergang vom Kindergarten in die Primarstufe stellt für Kinder mit Beeinträchtigung, ihre Eltern und die beteiligten Fachpersonen eine besonders sensible Phase dar. Er ist geprägt von vielfältigen Veränderungen im Lernumfeld, neuen sozialen Beziehungen und angepassten Anforderungen an das Kind.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, herauszuarbeiten, welche Bedingungen einen gelungenen Übergang kennzeichnen und wie diese in der Praxis umgesetzt werden. Aufbauend auf den theoretischen Erkenntnissen zu Übergangsprozessen im sonderpädagogischen Kontext wird empirisch untersucht, welche Faktoren Fachpersonen als förderlich oder hinderlich erleben. Dabei steht nicht die Bewertung einzelner Schulen im Vordergrund, sondern das Erkennen gemeinsamer Muster, Herausforderungen und Handlungsspielräume, die Aufschluss über die Aktuelle Praxis geben.

Aus diesem Erkenntnisinteresse ergibt sich die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit:

Welche Bedingungen tragen zu einem gelungenen Übergang von Kindern mit Beeinträchtigung vom Kindergarten in die Primarstufe an Heilpädagogischen Schulen (HPS) im Kanton Aargau bei und wie werden sie in der Praxis umgesetzt?

Das Erkenntnisinteresse der Arbeit liegt darin, theoretische und praktische Perspektiven zu verknüpfen, um ein umfassendes Verständnis der Übergangsprozesse im sonderpädagogischen Bereich zu gewinnen. Durch die Kombination von Literatuarbeit und empirischer Datenerhebung sollen zentrale Einflussfaktoren identifiziert werden, die einen gelungenen Übergang begünstigen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen Fachpersonen, Schulleitungen und Entscheidungsträgern praxisnahe Hinweise liefern, wie Übergänge im Kanton Aargau nachhaltig verbessert und die Teilhabechancen von Kindern mit Beeinträchtigung verbessert werden können. Abschliessend lässt sich das Erkenntnisinteresse darin begründen, dass gelingende Übergänge eine Schlüsselrolle für den weiteren Bildungsverlauf von Kindern mit Beeinträchtigung einnehmen. Die Arbeit leistet damit einen Beitrag, um die Bedingungen dieses Prozesses systematisch sichtbar zu machen und daraus Ansatzpunkte für eine qualitätsorientierte Weiterentwicklung der heilpädagogischen Praxis abzuleiten.

4 Forschungsvorgehen

Im vierten Kapitel wird das methodische Vorgehen der Arbeit dargestellt. Das Ziel ist es, die einzelnen Schritte des Forschungsprozesses transparent zu machen und die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu sichern. Das Kapitel gliedert sich wie folgt: Zunächst wird der Untersuchungsplan beschrieben (4.1). Daran anschliessend folgt das Untersuchungsdesign (4.2). Im nächsten Schritt wird die Entwicklung der Items auf Grundlage der Literatur erläutert (4.3), bevor das allgemeine Design der Untersuchung dargestellt wird (4.4). Danach werden die Stichprobe (4.5), das eingesetzte Erhebungsinstrument (4.6) sowie die konkrete Durchführung der Datenerhebung (4.7) beschrieben. Es folgt die Darstellung des Vorgehens bei der Datenanalyse (4.8). Abschliessend wird eine kritische Reflexion der methodischen Stärken und Limitationen vorgenommen (4.9).

4.1 Untersuchungsplan

Die vorliegende Masterarbeit verfolgt ein empirisches Vorgehen, das darauf abzielt, die Bedingungen für einen gelungenen Übergang vom Kindergarten in die Primarstufe bei Kindern mit Beeinträchtigung aus der Sicht schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu untersuchen. Die Grundlage dafür war zunächst die Auseinandersetzung mit einschlägiger Fachliteratur. Daraus wurden zentrale Gelingensbedingungen identifiziert, priorisiert und in Form von Frageitems in einen Fragebogen überführt.

Im zweiten Schritt erfolgte die empirische Erhebung mittels einer Online-Umfrage bei schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Aargau, um die in der Literatur herausgearbeiteten Bedingungen mit der aktuellen Praxis abzugleichen und zu überprüfen, in welchem Ausmass diese bereits berücksichtigt werden. Ergänzend sollten durch offene Fragen individuelle Erfahrungen, Herausforderungen und Bedarfe der Fachpersonen sichtbar gemacht werden.

Das Forschungsvorgehen dieser Arbeit gliedert sich in folgende Schritte:

1. Entwicklung des Erhebungsinstruments auf Basis theoretisch identifizierter Gelingensbedingungen
2. empirische Datenerhebung mittels Online-Fragebogen
3. Auswertung der Daten durch quantitative und qualitative Verfahren
4. Reflexion methodischer Stärken und Limitationen

4.2 Untersuchungsdesign

Das Untersuchungsdesign dieser Arbeit umfasst zwei zentrale methodische Schritte: die theoriegeleitete Entwicklung des Erhebungsinstruments auf der Grundlage einer Literaturlauswertung sowie die empirische Umsetzung in Form einer standardisierten Onlinebefragung. Das Ziel war es, die in der Literatur herausgearbeiteten Bedingungen für einen gelungenen Übergang in einen Fragebogen zu überführen und diesen in einem klar abgegrenzten Forschungsdesign einzusetzen.

4.3 Entwicklung der Items auf Grundlage der Literatur

Die Entwicklung des Erhebungsinstruments basierte auf einer umfassenden Literaturlauswertung, die als qualitative Sekundäranalyse konzipiert war, um relevante Fachliteratur zu Übergangsprozessen im sonderpädagogischen Kontext systematisch zu erfassen, auszuwerten und für die Ableitung von Fragebogenitems nutzbar zu machen. Dabei wurde insbesondere auf theoretische und empirische Quellen zur individuellen Ausgangslage von Kindern mit Beeinträchtigung im Übergang vom Frühbereich in die Primarstufe zurückgegriffen.

Die Literaturrecherche erfolgte in Anlehnung an das Vorgehen nach Conny Melzer (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 339). Auf Basis der von Kornmeier (2008, S. 80-84) beschriebenen drei Suchstrategien konzentrische Kreise, systematische Suche und vorwärts gerichtete Suche, wurde aufgrund des Fehlens einer zentralen Quelle die systematische Suche angewendet. Diese Recherche erfolgte mithilfe gezielter Schlagwörter, ergänzt durch Synonyme, Ober- und Unterbegriffe sowie Trunkierung (Sternchensuche), in einschlägigen wissenschaftlichen Datenbanken, wie *Hfh Swisscovery*, *fachportal-paedagogik.de*, *base-search.net*, *pedocs.de* oder *edudoc*. Um eine möglichst breite und zugleich thematisch relevante Auswahl an Literatur sicherzustellen, wurde der Suchprozess laufend angepasst (vgl. Melzer, Koch & Ellinger, 2015, S. 344).

Zur Dokumentation und Verwaltung der Literatur wurde die Software *Zotero* eingesetzt. Dort wurden Suchdatum, Begriffe, Operatoren, Trefferzahlen sowie Abstracts der relevanten Quellen erfasst. Darüber hinaus diente *Zotero* zur Erstellung des Literaturverzeichnis und sicherte die Konstanz und Vollständigkeit der Zitierweise.

Die ausgewählten Publikationen wurden zunächst überflogen und thematisch grob eingeordnet. Die Auswahl erfolgte anhand klar definierter Kriterien, wie dem Publikationszeitraum, der Sprache (Deutsch) und der inhaltlichen Relevanz zur Forschungsfrage. Zu den relevanten Titeln wurden strukturierte Exzerpte erstellt, die

bibliografische Angaben sowie zentrale Inhalte (Definitionen, Argumentationen, empirische Befunde) und Verweise auf weiterführende Grundlagenliteratur enthalten (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S. 89). Auf dieser Basis entstand ein vorläufiges Inhaltsverzeichnis der Arbeit, das die erarbeiteten Kapitelüberschriften als erste Kategorien für die detaillierte Auswertung der Literatur nutzbar machte. In einem weiteren Schritt wurde die gesamte Literatur vollständig gelesen und mit kapitelbezogenen Schlagworten (Tags) versehen. Während der zweiten Lektüre wurden relevante Textstellen in den Quellen farblich markiert, sodass eine eindeutige Zuordnung zu den jeweiligen Kapiteln möglich war. Dieses strukturierende Vorgehen ermöglichte eine gezielte und effiziente Auswertung der Literatur und stellte die Grundlage dar, um zentrale Gelingensbedingungen zu erarbeiten und in konkrete Fragebogenitems zu überführen.

4.4 Allgemeines Design

Die Untersuchung ist im Bereich der empirischen Sozial- und Bildungsforschung verortet und folgt einem querschnittlichen Design. Sie kombiniert quantitative und qualitative Elemente, indem standardisierte, geschlossene Fragen mit offenen Antwortformaten verbunden wurden. Dadurch konnten sowohl vergleichbare Häufigkeitsdaten erhoben als auch individuelle Sichtweisen der Fachpersonen sichtbar gemacht werden.

Die Durchführung der Befragung als Online-Umfrage wurde aus methodisch-praktischen Gründen gewählt: Sie ermöglicht eine ökonomische Datenerhebung mit vergleichsweise geringem Zeit- und Personalaufwand und erleichtert die Teilnahme, unabhängig von Ort und Zeit (Steiner & Benesch, 2021, S. 44-45). Gleichzeitig weist dieses Vorgehen methodische Grenzen auf, wie etwa hinsichtlich der Kontrolle der Bearbeitungssituation oder möglicher Verzerrungen durch eine Selbstselektion (Steiner & Benesch, 2021, S. 45).

Das Untersuchungsdesign dieser Arbeit kann somit als explorative Querschnittsstudie charakterisiert werden. Es verbindet eine theoriegeleitete Instrumentenentwicklung mit einer standardisierten Datenerhebung, um die Diskrepanz zwischen theoretisch formulierten Gelingensbedingungen und der praktischen Umsetzung an den Heilpädagogischen Schulen des Kantons Aargau sichtbar zu machen.

4.5 Stichprobe

Für die Durchführung der empirischen Untersuchung wurde die Zielgruppe bewusst eingegrenzt, um die Erhebung sowohl inhaltlich als auch organisatorisch handhabbar zu gestalten. Die Fokussierung der Umfrage auf den Kanton Aargau erfolgte aus methodischpraktischen Gründen: Eine Ausweitung auf alle Heilpädagogischen Schulen der

Schweiz hätte den Rahmen dieser Untersuchung überschritten. Zudem ermöglicht die regionale Begrenzung eine gezielte Auseinandersetzung mit den kantonsspezifischen Strukturen, Vorgaben und Umsetzungspraxen im Bereich der Übergangsgestaltung zwischen dem Kindergarten und der Primarstufe.

Im Zentrum der Befragung standen Lehrpersonen der Kindergarten- sowie der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule (1. Klasse). Sie wurden ausgewählt, da sie in ihrer Funktion massgeblich an der Organisation, Koordination und Umsetzung der Übergangsprozesse beteiligt sind und somit über fundierte Einblicke in die bestehenden Abläufe und Herausforderungen verfügen.

Es wurden insgesamt 11 Heilpädagogische Schulen (HPS) im Kanton Aargau identifiziert und kontaktiert (vgl. Anhang 1). Die jeweiligen Lehrpersonen wurden über die Schulleitung per EMail zur Teilnahme an der Online-Umfrage eingeladen. Die gezielte Auswahl dieser Gruppe gewährleistet eine praxisnahe Rückmeldung aus dem direkten schulischen Umfeld und ermöglicht eine differenzierte Analyse der Übergangsgestaltung unter den spezifischen Rahmenbedingungen des Kantons Aargaus.

4.6 Erhebungsinstrument

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein eigens entwickelter Fragebogen als zentrales Erhebungsinstrument eingesetzt. Die Inhalte des Fragebogens orientierten sich an den in der Literatur identifizierten Bedingungen für einen gelungenen Übergang, welche im Theorieteil der Arbeit herausgearbeitet, priorisiert und in Items überführt wurden. Der Zweck war, die Perspektiven heilpädagogischer Lehrpersonen auf Übergangsprozesse vom Kindergarten an die Heilpädagogische Schule im Kanton Aargau abzubilden und die theoretisch formulierten Gelingensbedingungen mit der Praxis zu vergleichen.

Der Fragebogen wurde über die Online-Plattform *Google Forms* erstellt und im Anschluss per E-Mail an die Schulleitungen von 11 Heilpädagogischen Schulen im Kanton Aargau versendet (vgl. Anhang 1). Das Instrument orientierte sich an etablierten Prinzipien zur Konstruktion schriftlicher Befragungen. Im Fokus stand die Erhebung konkreter Handlungspraktiken, organisatorischer Rahmenbedingungen sowie individueller Einschätzungen der Fachpersonen. Es handelte sich damit um ein Erhebungsinstrument zur Beschreibung realer pädagogischer Prozesse, nicht zur Erhebung von Persönlichkeitsmerkmalen oder latenten Einstellungen (vgl. Steiner & Benesch, 2021, S. 47).

Der Fragebogen (vgl. Anhang 3) umfasste elf Items und enthielt eine Kombination aus geschlossenen, offenen und gemischten Fragen. Geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antwortoptionen dienten der Standardisierung und erleichterten die Auswertung. Ergänzt

wurden sie durch Mischformen mit zusätzlichen Freitextfeldern sowie vollständig offenen Fragen, um individuellen Erfahrungen und Perspektiven ausreichend Raum zu geben, ein Vorgehen, das, insbesondere bei komplexen Themenfeldern, empfohlen wird (vgl. ebd., S. 50).

Die sprachliche Gestaltung der Items erfolgte adressatengerecht, klar und prägnant. Auf suggestive, stereotype oder mehrdeutige Formulierungen wurde bewusst verzichtet. Die Fragen wurden logisch und thematisch geordnet, sodass ein roter Faden erkennbar war, beginnend mit der Rollenperspektive der Teilnehmenden, über Aspekte der Informationsweitergabe und Elternbeteiligung bis hin zu strukturellen Rahmenbedingungen und Verbesserungsvorschlägen. Diese thematische Struktur trägt erwiesenermassen zur besseren Orientierung und Motivation der Befragten bei (vgl. ebd., S. 51).

Die Einleitung des Fragebogens informierte über Ziel und Zweck der Erhebung, betonte die Anonymität der Angaben und verwies auf die ausschliessliche Nutzung der Daten im Rahmen der Masterarbeit. Auch dieser Teil wurde nach den Empfehlungen zur adressatengerechten Einleitung formuliert, um eine hohe Teilnahmebereitschaft zu fördern (vgl. ebd., S. 50).

Vor der eigentlichen Durchführung wurde der Fragebogen in einem Pretest mit Lehrpersonen erprobt, um Verständlichkeit und technische Funktionalität zu überprüfen. Infolge dieses Tests wurden kleinere Anpassungen vorgenommen.

Insgesamt wurde der Fragebogen so konzipiert, dass er sowohl quantitativ auswertbare Daten als auch qualitative Rückmeldungen liefert. Diese methodische Kombination erlaubt es, systematische Muster zu identifizieren und zugleich individuelle Einschätzungen sichtbar zu machen.

4.7 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum vom 23. Juni bis 7. Juli 2025 mittels eines standardisierten Online-Fragebogens, der mit dem Tool *Google Forms* erstellt wurde. Der Zugang zur Umfrage wurde am 23. Juni 2025 per E-Mail an die Schulleitungen von 11 Heilpädagogischen Schulen im Kanton Aargau versendet (vgl. Anhang 2). Die Schulleitungen wurden gebeten, den Link an die heilpädagogischen Lehrpersonen der Kindergartenstufe sowie der 1. Klasse weiterzuleiten. Es erfolgte kein weiterer Versand oder Erinnerungsschreiben.

Der Fragebogen richtete sich an schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die kürzlich an einem Übergang vom Kindergarten zur Heilpädagogischen Schule beteiligt waren. Insgesamt gingen 15 vollständig ausgefüllte Fragebögen ein. Da unklar ist, wie viele

Lehrpersonen den Link letztlich erhalten haben, lässt sich keine konkrete Rücklaufquote berechnen. Die Anzahl der Rückmeldungen ermöglicht jedoch eine erste qualitative und quantitative Einordnung der Übergangspraxis im untersuchten Kanton.

Die Teilnahme an der Befragung erfolgte anonym. In der Einleitung des Fragebogens wurde auf die Vertraulichkeit der Angaben sowie den datenschutzkonformen Umgang mit den erhobenen Daten hingewiesen. Es wurden keinerlei personenbezogene Daten erhoben, die eine Identifikation der Teilnehmenden ermöglichen würden.

Für etwaige Rückfragen stand den Teilnehmenden eine Kontaktadresse per E-Mail zur Verfügung, die im Einleitungstext der Umfrage angegeben war.

4.8 Datenanalyse

Für die Auswertung der erhobenen Daten wurde ein methodisch kombinierter Analyseansatz gewählt, der sowohl quantitative als auch qualitative Elemente umfasst. Die Datengrundlage bildeten insgesamt 15 vollständig ausgefüllte Online-Fragebögen, die mittels Google Forms eingeholt wurden.

Die geschlossenen Fragen mit festen Antwortkategorien wurden zunächst deskriptivstatistisch ausgewertet. Dabei wurden absolute Häufigkeiten sowie relative Prozentwerte berechnet, um einen Überblick über die Verteilung der Antworten zu gewinnen. Die Auswertung dieser quantitativen Daten erfolgte direkt über die Exportfunktion von Google

Forms und wurde zur besseren Übersicht systematisch tabellarisch und grafisch aufbereitet (Anhang 4).

Die offenen Fragen, beispielsweise zu positiven oder herausfordernden Erfahrungen, Veränderungswünschen oder fehlenden Informationen, wurden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Grundlage bildete ein induktives Vorgehen: Die Antworten wurden mehrfach gelesen, inhaltlich kategorisiert und in Themenbereichen zusammengefasst, mit dem Ziel, wiederkehrende Muster, zentrale Aussagen sowie relevante Einzelfälle herauszuarbeiten. Diese offenen Rückmeldungen ergänzen die quantitativen Ergebnisse und ermöglichen eine vertiefte Interpretation der Übergangspraxis aus Sicht der befragten Lehrpersonen.

Die qualitative Inhaltsanalyse stellt eine systematisch strukturierte Methode zur Analyse sprachlichen Materials dar, die, insbesondere in den Sozial- und Erziehungswissenschaften, breite Anwendung findet. Ihr Zweck ist es, Texte nicht nur zu beschreiben, sondern deren latente Sinnstrukturen zu rekonstruieren und theoriegeleitet interpretierbar zu machen (Mayring, 2015, S. 53). Die Methode folgt einem regelgeleiteten Vorgehen und ermöglicht

sowohl induktive als auch deduktive Auswertungsschritte. Kategorien dienen als methodisches Kernprinzip zur Strukturierung, die bestimmte Sinngehalte aus dem Material extrahieren und vergleichbar machen (Mayring, 2015, S. 60 ff.).

Für die vorliegende Arbeit wurde die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring als methodischer Bezugsrahmen gewählt. Die Kategorien wurden deduktiv auf der Basis einschlägiger Fachliteratur entwickelt. Das deduktive Kategoriensystem orientierte sich an den in Kapitel 2 beschriebenen Gelingensbedingungen, wie individueller Orientierung am Kind, emotionaler Sicherheit, Kooperation mit den Eltern und der Schule, interdisziplinärer Zusammenarbeit oder strukturelle Verlässlichkeit. Offene Antworten wurden nicht induktiv analysiert, sondern zur Illustration und Differenzierung der deduktiv gewonnenen Ergebnisse herangezogen (Mayring, 2015, S. 70).

Die Kombination quantitativer und qualitativer Auswertungsverfahren erlaubt es somit, sowohl strukturelle Trends als auch individuelle Perspektiven sichtbar zu machen und trägt der Komplexität der Forschungsfrage Rechnung.

4.9 Methodenkritik

Die Durchführung einer Online-Umfrage zur Analyse von Übergangsprozessen zwischen dem Kindergarten und der Heilpädagogischen Schule bringt spezifische methodische Stärken und Herausforderungen mit sich:

Stärken:

- hohe Reichweite und ökonomischer Einsatz: Die digitale Verteilung ermöglicht eine orts- und zeitunabhängige Teilnahme, wodurch mit geringem Aufwand vergleichsweise viele Personen erreicht werden konnten (Steiner & Benesch, 2021, S. 45).
- Standardisierung und Vergleichbarkeit: Geschlossene Fragen erhöhen die Standardisierung und damit die Vergleichbarkeit der erhobenen Daten (Steiner & Benesch, 2021, S. 49). Durch die Kombination geschlossener und offener Fragen konnten sowohl objektive Trends als auch subjektive Einschätzungen sichtbar gemacht werden.
- Datenschutz und Anonymität: Die vollständig anonyme Teilnahme an der Umfrage erhöhte die Wahrscheinlichkeit ehrlicher Antworten (Döring, 2023, S. 393).
- methodisch saubere Konstruktion: Durch Pretests, logische Gliederung und adressatengerechte Sprache wurde die Qualität der Datenerhebung gesichert (Steiner & Benesch, 2021, S. 50-52).

Herausforderungen:

- fehlende Kontrolle der Erhebungssituation: Bei Online-Befragungen ist nicht sicherzustellen, dass alle Fragen korrekt verstanden und gewissenhaft beantwortet werden.
- nicht repräsentative Rückläufe: Da keine Rücklaufquote berechnet werden konnte, besteht die Gefahr einer Selbstselektion und einer eingeschränkten Verallgemeinerbarkeit.
- begrenzter Erhebungsumfang: Mit 15 vollständigen Rückmeldungen ist die Stichprobe klein, was die Aussagekraft einschränkt.
- Messprobleme: Zwischen theoretisch definierten Konzepten und deren Operationalisierung im Fragebogen besteht ein Korrespondenzproblem.

Reflexion

Insgesamt bietet die eingesetzte Methodik zahlreiche Vorteile für die Untersuchungspraxis, insbesondere in Bezug auf die Effizienz, Datenstandardisierung und niedrigschwellige Teilnahme. Gleichzeitig sind die Limitationen hinsichtlich der Kontrolle, Stichprobengrösse und Validität ernst zu nehmen. Die Ergebnisse sind daher als explorative Hinweise zu verstehen und beanspruchen keine repräsentative Gültigkeit.

5 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Online-Umfrage (Anhang 4) geben einen differenzierten Einblick in die Erfahrungen und Einschätzungen von heilpädagogischen Lehrpersonen zu Übergangsprozessen vom Kindergarten an die Heilpädagogische Schule. Insgesamt nahmen 15 Personen teil, deren Antworten im Folgenden strukturiert nach den 15 Items ausgewertet werden.

Frage 1: Perspektive der Befragten

Die Mehrheit der Teilnehmenden (86,7 %) arbeitet an einer aufnehmenden Heilpädagogischen Schule. Nur 13,3 % gaben an, aus der Perspektive des Kindergartens zu antworten. Die Ergebnisse spiegeln somit primär die Sichtweise der Heilpädagogischen Lehrpersonen der Primarstufe wider.

Frage 2: Qualität des Informationsaustausches

Der Informationsaustausch zwischen den beteiligten Institutionen wurde unterschiedlich bewertet. 13,3 % stuften ihn als „sehr gut“ und weitere 13,3 % als „eher gut“ ein. Der grösste Teil der Antworten (46,7 %) fiel in die neutrale Kategorie „teils/teils“. Kritisch zeigten sich 26,7 % („eher schlecht“), während niemand den Austausch als „sehr schlecht“ beurteilte. Frage 3: eingesetzte Übergabematerialien

Am häufigsten wurden folgende Materialien genutzt (Mehrfachantworten waren möglich):

- Entwicklungsbericht (60 %)
- pädagogisches Dossier (60 %)
- Übergabegespräch (60 %)
- Förderplanung (40 %)
- Standortgesprächsprotokoll (40 %)

Weniger häufig wurden TEACCH-Profile (6,7 %), Kommunikationspläne bzw. UK-Unterlagen (13,3 %) oder Ich-Bücher (6,7 %) genannt. In 6,7 % der Fälle wurden kaum oder keine Materialien weitergegeben. Weitere einzelne Nennungen betrafen ärztliche Berichte und SPD-Berichte.

Frage 4: Nützlichkeit der erhaltenen Informationen

Die befragten Fachpersonen bewerteten den Nutzen der erhaltenen Informationen überwiegend positiv. Jeweils 26,7 % empfanden die übergebenen Informationen als „sehr nützlich“ bzw. „eher nützlich“, während 33,3 % eine „mittlere Nützlichkeit“ angaben. Nur ein kleiner Teil der Befragten stufte die Informationen als „eher wenig nützlich“ (6,7 %) oder „gar nicht nützlich“ (6,7 %) ein.

Frage 5: Elternbeteiligung am Übergang

Insgesamt ergab sich ein gemischtes Bild:

- 33,3 % der Eltern wurden lediglich informiert.
- 26,7 % ergänzten Informationen schriftlich oder mündlich.
- 20 % nahmen aktiv am Übergabegespräch teil.
- Weitere 20 % wurden je nach Bedarf einbezogen.

Es zeigt sich, dass Eltern in den meisten Fällen in unterschiedlichem Ausmass in den Übergangsprozess einbezogen werden, wobei ihre Beteiligung häufig informativ oder unterstützend erfolgt und eine aktive Mitgestaltung nur bei einem Teil der Fälle stattfindet.

Frage 6: Massnahmen zur emotionalen Sicherheit des Kindes

Die häufigste Massnahme war der Vorabbesuch der neuen Schule, der von 80 % der Eltern genannt wurde.

Des Weiteren wurden folgende Massnahmen genutzt (Mehrfachantworten waren möglich):

- Übergabe durch bekannte Bezugsperson (46,7 %)

- vertraute Rituale und Materialien (46,7 %)
- gemeinsame Elterngespräche (26,7 %)
- Übergang mit vertrauten Mitschülern (13,3 %)

Ein gestaffelter Einstieg wurde von keiner Person genannt. In 6,7 % der Fälle gab es keine besonderen Massnahmen.

Frage 7: Hospitationen und Besuche zwischen den Institutionen

- nur auf Eigeninitiative: 46,7 %
- ein offizieller Besuch: 40 %
- mehrere Besuche: 6,7 %
- keine Besuche: 6,7 %

Hospitationen und Besuche zwischen den Institutionen finden zwar grundsätzlich statt, jedoch beruhen sie überwiegend auf Eigeninitiative und erfolgen nur selten im Rahmen mehrerer oder institutionell verankerter Austauschformate.

Frage 8: strukturelle Rahmenbedingungen

Die hilfreichsten strukturellen Bedingungen waren:

- gute Teamarbeit (60 %)
- genügend zeitliche Ressourcen (33,3 %)
- strukturiertes Übergabekonzept (33,3 %)
- klare Zuständigkeiten (20 %)
- individuelle Förderplanung (26,7 %)
- In 33,3 % der Fälle waren keine besonderen Strukturen vorhanden.

Das Ergebnis zeigt, dass insbesondere eine gute Teamarbeit als wichtigste strukturelle Bedingung für einen gelungenen Übergang eingeschätzt wird, gefolgt von ausreichenden zeitlichen Ressourcen, einem strukturierten Übergabekonzept und klaren Zuständigkeiten.

Frage 9: Gelingensfaktoren (max. 3 Angaben möglich)

Als besonders entscheidend für einen gelungenen Übergang wurden genannt:

- detaillierte Informationen zum Kind (57,1 %)
- gemeinsame Gespräche und Abstimmung (57,1 %)

- gute Kooperation der beteiligten Institutionen (42,9 %)
- ausreichend personelle und zeitliche Ressourcen (42,9 %)
- frühe und aktive Einbindung der Eltern (35,7 %)
- emotionale Stabilität des Kindes (28,6 %)
- geregelte Abläufe und Strukturen (21,4 %)

Insbesondere der Austausch detaillierter Informationen über das Kind sowie gemeinsame Gespräche und eine enge Kooperation der beteiligten Institutionen werden als entscheidend für einen gelungenen Übergang betrachtet.

Frage 10: fehlende Informationen

Besonders häufig fehlten laut der Rückmeldung:

- Förderziele/Bildungsplanung (33,3 %)
- Informationen zur familiäre Situation (33,3 %)
- Kommunikationsform/UK (26,7 %)
- medizinisch-diagnostische Angaben (20 %)
- Informationen zum Entwicklungsstand (20 %)
- Informationen zu laufenden Therapien/externen Stellen (20 %)
- Informationen zu Interessen und Stärken (13,3 %)
- pädagogische Erfahrungen (13,3 %)
- Nur 26,7 % gaben an, dass keine relevanten Informationen fehlten.

Am häufigsten fehlten Informationen zu Förderzielen, zur familiären Situation und zu unterstützenden Kommunikationsformen.

Frage 11: Erfahrungen und Wünsche (offene Antworten)

Insgesamt neun Teilnehmende machten offene Angaben. Dabei wurden u. a. genannt:

- gute Zusammenarbeit bei internen Übergaben oder wenn Frühförderung eingebunden war
- Wunsch nach einem verbindlichen Ablaufplan für Übergänge
- Kritik an späten Informationsflüssen (z. B. Klasseneinteilung)

- Vorschläge, wie Schnuppernachmittage, frühzeitiger Austausch mit Eltern und Zusendung relevanter Berichte
- Einzelne Stimmen kritisierten die mangelnde Durchlässigkeit zwischen den HPS und der Regelschule.

Diese qualitativen Angaben zeigen vielfältige Erfahrungen im Umgang mit Übergängen sowie konkrete Verbesserungsvorschläge für die Praxis.

5.1 Zusammenfassung der Umfrageergebnisse

Die Auswertung der Umfrage bietet einen aufschlussreichen Überblick über die aktuelle Praxis im Bereich der Übergangsgestaltung vom Kindergarten an die Primarstufe der Heilpädagogischen Schule im Kanton Aargau. Die Ergebnisse spiegeln vor allem die Sichtweise der Lehrpersonen der Primarstufe wider, da lediglich ein geringer Anteil der Rückmeldungen von Lehrpersonen aus der Kindergartenstufe stammt. Eine systematische Gegenüberstellung der Perspektiven beider Stufen ist daher nicht möglich, jedoch lassen sich wichtige Einschätzungen zur Übergangspraxis dadurch durchaus ableiten. Bezüglich des Informationsaustauschs zwischen den beteiligten Institutionen äusserte ein erheblicher Teil der befragten Fachpersonen eine zurückhaltende Einschätzung: Fast die Hälfte bewertete den Austausch mit „teils/teils“, weitere Teilnehmende mit „eher schlecht“. Nur ein kleiner Teil nahm den Austausch als durchgehend positiv wahr. Diese Einschätzungen verweisen auf inkonsistente Kommunikationsprozesse und unterstreichen die Bedeutung verbindlicher Kooperationsstrukturen beim Übergangsprozess.

Gleichzeitig zeigt die Erhebung, dass standardisierte Übergabematerialien, insbesondere pädagogische Dossiers, Entwicklungsberichte und Übergabegespräche, in der Praxis weit verbreitet sind. Diese Form der strukturierten Informationsweitergabe wird von vielen Befragten als hilfreich für die individuelle Förderplanung eingeschätzt, auch wenn der tatsächliche Nutzen in Einzelfällen unterschiedlich bewertet wurde.

Auch im Hinblick auf die Elternbeteiligung ergibt sich ein differenziertes Bild: Während ein Teil der Eltern aktiv Informationen ergänzte oder am Übergabegespräch teilnahm, wurden andere lediglich informiert oder je nach Bedarf eingebunden. Eine systematische und frühzeitige Elternmitwirkung, wie sie in der Fachliteratur empfohlen wird, ist demnach nicht flächendeckend etabliert.

Im Bereich der emotionalen Begleitung des Kindes wurden von den meisten Teilnehmenden Massnahmen, wie Vorabbesuche in der neuen Schule, Übergaben durch vertraute Bezugspersonen oder der Einsatz vertrauter Materialien und Rituale, genannt.

Die Frage nach Hospitationen und institutionellem Austausch zeigt, dass sie in der Mehrheit der Fälle nicht strukturell verankert, sondern auf individuelle Initiative zurückzuführen sind. Dies verweist auf das Potenzial zur Weiterentwicklung im Bereich der koordinierten Zusammenarbeit. Entsprechend wurden strukturelle Bedingungen, wie gute Teamarbeit oder strukturierte Übergabekonzepte, dort, wo sie vorhanden waren, als besonders hilfreich bewertet. Gleichzeitig gaben viele Teilnehmende an, dass solche unterstützenden Strukturen in ihrer Praxis kaum oder gar nicht existieren.

Bei der Einschätzung zentraler Gelingensbedingungen eines erfolgreichen Übergangs nannten die Befragten insbesondere detaillierte Informationen über das Kind, gemeinsame Gespräche sowie ausreichende personelle und zeitliche Ressourcen.

Besonders aufschlussreich sind auch die Angaben zu fehlenden Informationen im Übergabeprozess. Mehrfach wurden hier Förderziele, familiäre Hintergründe, medizinische Angaben sowie Informationen zur unterstützten Kommunikation als lückenhaft oder unzureichend dokumentiert genannt. Diese Rückmeldungen zeigen, dass eine umfassende und ganzheitliche Übergabe nicht in allen Fällen gelingt und inhaltliche Defizite auftreten können.

Die abschliessenden offenen Antworten verdeutlichen eine hohe Reflexionsbereitschaft der Fachpersonen. Neben positiven Erfahrungen und gelungenen Praxisbeispielen wurden auch strukturelle Mängel, Zeitdruck sowie fehlende institutionelle Verbindlichkeiten thematisiert.

Gleichzeitig äusserten die Teilnehmenden konkrete Wünsche und Impulse, wie verbindliche Zeitpläne, klar definierte Abläufe und stärkere Einbindung der Eltern, die für eine zukünftige Verbesserung des Übergangsprozesses von grosser Relevanz sind.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass bereits zahlreiche Elemente professioneller Übergangsgestaltung in der Praxis Anwendung finden, insbesondere im Bereich der Vorbereitung und emotionalen Stabilisierung der Kinder. Gleichzeitig wird deutlich, dass es in Bezug auf die institutionelle Zusammenarbeit, die Qualität der Informationsweitergabe und die strukturelle Verankerung von Übergängen weiteren Handlungsbedarf gibt.

6. Diskussion

Das Kapitel 6 ist in sechs Abschnitte gegliedert. Zunächst wird in Kapitel 6.1 dargestellt, wie die aus der Literatur abgeleiteten Gelingensbedingungen mit den Ergebnissen der Onlinebefragung verglichen werden. Anschliessend präsentiert Kapitel 6.2 die Ergebnisse der Analyse entlang der gebildeten Kategorien in strukturierter Form. Kapitel 6.3 enthält eine methodenkritische Einordnung des Vorgehens, indem die Wahl der qualitativen Inhaltsanalyse begründet und auf allgemeine Überlegungen zu Grenzen, Transparenz- und Gütekriterien eingegangen wird. Darauf aufbauend beantwortet Kapitel 6.4 die Forschungsfrage in

komprimierter Form auf Basis der zuvor dargestellten Ergebnisse. In Kapitel 6.5 folgt eine Reflexion des Forschungsvorgehens, in der sowohl Stärken als auch Limitationen berücksichtigt werden. Den Abschluss bildet Kapitel 6.6, das einen Ausblick bietet und weitere Forschungsfragen skizziert, die sich aus der Arbeit ergeben.

6.1 Vergleich der Gelingensbedingungen aus der Literatur mit den Umfrageergebnissen anhand der qualitativen Inhaltsanalyse

Zur systematischen Analyse der Umsetzung theoretisch beschriebener Gelingensbedingungen in der Praxis wurde eine qualitativ orientierte Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) herangezogen. Diese Methode ermöglicht eine theoriegeleitete, strukturierte Auswertung qualitativer Daten. Den Ausgangspunkt bildeten die aus der Fachliteratur identifizierten Kriterien für einen gelungenen Übergang von Kindern mit Beeinträchtigung vom Kindergarten an die Primarstufe der Heilpädagogischen Schule. Diese wurden in einem deduktiven Kategoriensystem operationalisiert und mit den in der Umfrage erhobenen Daten verglichen. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) durchgeführt, die auf den zuvor aus der Literatur abgeleiteten Gelingensbedingungen für einen gelungenen Übergang basierte. Die offenen Antworten des Fragebogens wurden dabei den deduktiv gebildeten Kategorien zugeordnet und zur Illustration der quantitativen Ergebnisse herangezogen. Die Analyse ermöglicht eine differenzierte Betrachtung, inwiefern die in der Fachliteratur beschriebenen Bedingungen in der Praxis umgesetzt werden.

Kooperation und Kommunikation

Die Befragung verdeutlicht, dass die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Institutionen/Klassenstufen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Während einige Teilnehmende von einem guten Informationsaustausch berichten, zeigen andere Antworten, dass der Kontakt zwischen abgebender und aufnehmender Klassenstufe nur eingeschränkt oder gar nicht stattfindet. Besonders im Kontakt zur Regelschule wurde ein Verbesserungsbedarf genannt. Dies weist auf eine heterogene Kooperationspraxis und fehlende verbindliche Strukturen hin.

Informationsqualität und -weitergabe

Unterlagen, wie Entwicklungsberichte, pädagogische Dossiers, Förderplanungen oder Protokolle von Standortgesprächen, wurden im Übergangsprozess häufig eingesetzt. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass häufig wesentliche Informationen fehlen, insbesondere zu Förderzielen, zum Entwicklungsstand, zur Kommunikationsform, zu laufenden Therapien, zur familiären Situation oder zu medizinischen Angaben. Diese Lücken

erschweren die Anschlussfähigkeit der Förderung und bestätigen den Bedarf nach klaren Standards und einer frühzeitigen Weitergabe relevanter Daten.

Elternbeteiligung

Die Antworten zeigen ein breites Spektrum an Formen der Elternbeteiligung. Während in einigen Fällen von aktiver Mitwirkung und ergänzenden Informationen der Eltern berichtet wird, beschränkte sich die Einbindung in anderen Fällen auf das Informieren über den Übergang. Eine konsequente und gleichwertige Einbindung der Eltern ist somit nicht in allen Übergangsprozessen gewährleistet.

Strukturelle Rahmenbedingungen

Mehrfach wird auf die Bedeutung von Teamarbeit, klaren Zuständigkeiten und ausreichenden zeitlichen Ressourcen hingewiesen. Gleichzeitig berichten mehrere Befragte, dass es keine festgelegten Abläufe oder verbindlichen Konzepte gibt und der Erfolg des Übergangs stark von der Eigeninitiative einzelner Personen abhängt. Der Wunsch nach klar definierten Zeitplänen und standardisierten Verfahren unterstreicht den Bedarf nach struktureller Verbindlichkeit.

Emotionales Ankommen

In der Praxis werden Massnahmen ergriffen, die das emotionale Wohlbefinden der Kinder beim Übergang fördern. Genannt werden Schnupperbesuche, die Begleitung durch vertraute Bezugspersonen, bekannte Rituale und der Übergang gemeinsam mit bekannten Mitschülerinnen und Mitschülern. Diese Massnahmen tragen nach Einschätzung der Befragten wesentlich dazu bei, den Übergang zu erleichtern und Sicherheit zu vermitteln.

Interprofessionelles Zusammenwirken und Diagnostik

In Fällen, in denen interprofessionelle Kooperation, etwa mit Frühförderstellen oder Therapeuten, gelingt, wird der Informationsfluss als besonders positiv bewertet. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Übergabe häufig auf einzelne Dokumente, wie SPD- oder Arztberichte, reduziert bleibt. Damit fehlen gemeinsame Abstimmungen, die für die Kontinuität der Förderung zentral wären.

6.2 Ergebnis der Analyse

Die Analyse ergab ein differenziertes Bild, das sich in drei zentrale Kategorien gliedern lässt: Bedingungen, die in der Praxis weitgehend umgesetzt werden, solche mit eingeschränkter oder inkonsistenter Umsetzung sowie Bedingungen, die bislang kaum realisiert wurden.

Mehrere literaturgestützte Kriterien konnten in den Befragungsergebnissen deutlich wiedergefunden werden. Besonders stark ausgeprägt zeigte sich die Bedeutung des

emotionalen Ankommens. Massnahmen, wie Schnupperbesuche, Übergaben durch vertraute Bezugspersonen, der Einsatz bekannter Materialien und Rituale oder der Übergang mit vertrauten Mitschülerinnen und Mitschülern, wurden von zahlreichen Fachpersonen genannt. Diese Praktiken tragen dazu bei, Sicherheit und Orientierung für die Kinder zu schaffen und verdeutlichen, dass die emotionale Dimension des Übergangs in der pädagogischen Praxis fest verankert ist.

Auch die Elternbeteiligung wurde von vielen Befragten als zentraler Bestandteil eines gelungenen Übergangs beschrieben. Eltern wurden häufig aktiv in Gespräche einbezogen, konnten ergänzende Informationen beisteuern und nahmen teils eine koordinierende Rolle ein. Diese Form der Mitgestaltung zeigt, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern in vielen Fällen als partnerschaftlicher Prozess verstanden und umgesetzt wird.

Positiv hervorzuheben ist zudem die kindorientierte Informationsweitergabe, etwa durch den Einsatz von Entwicklungsberichten, pädagogischen Dossiers und Förderplanungen. Diese Materialien tragen wesentlich dazu bei, individuelle Lern- und Entwicklungsprozesse nachvollziehbar zu machen und die Anschlussförderung zu sichern.

Andere Aspekte zeigten sich in der Analyse als teilweise umgesetzt, jedoch ohne durchgängige Verbindlichkeit. Dies betrifft vor allem die Kooperation und Kommunikation zwischen den beteiligten Institutionen/Klassenstufen. Zwar berichten einige Fachpersonen von einem guten Austausch, anderenorts fehlt es jedoch an systematischer Abstimmung oder strukturierten Kommunikationswegen. In mehreren Fällen scheint die Qualität der Zusammenarbeit stark vom persönlichen Engagement Einzelner abzuhängen, was auf fehlende institutionelle Rahmenbedingungen hinweist. Auch die strukturellen Rahmenbedingungen werden von den Befragten unterschiedlich bewertet. Während manche auf gut funktionierende Teams, klare Zuständigkeiten und ausreichende Ressourcen verweisen, nennen andere den Zeitmangel als Hindernis. Ebenso wurde deutlich, dass die Vorbereitung des Übergangs nicht immer frühzeitig erfolgt. Verzögerungen, beispielsweise bei der Festlegung von Klasseneinteilungen oder beim Einholen relevanter Dokumente, erschweren eine kontinuierliche Planung. Im Bereich der Informationsqualität zeigten sich ebenfalls Unterschiede. Zwar werden zahlreiche Unterlagen genutzt, jedoch fehlen häufig entscheidende Angaben, etwa zu Förderzielen, Kommunikationsformen oder laufenden Therapien. Dies weist auf die Notwendigkeit standardisierter Inhalte und verbindlicher Informationsabläufe hin.

Deutlich wurde auch, dass einige zentrale Gelingensbedingungen in der Praxis bislang kaum realisiert wurden. Dazu zählt vor allem das interprofessionelle Zusammenwirken und die diagnostische Abstimmung. Zwar werden externe Fachstellen oder Therapeuten teilweise einbezogen, doch die Kooperation bleibt häufig punktuell und nicht institutionell verankert. Eine kontinuierliche, interdisziplinäre Zusammenarbeit, beispielsweise durch gemeinsame

Fallbesprechungen oder verbindliche Austauschstrukturen, ist nur vereinzelt erkennbar. Auch das Fehlen verbindlicher struktureller Konzepte wurde mehrfach betont. Übergänge verlaufen oftmals informell, ohne klare Abläufe oder festgelegte Zuständigkeiten. Fachpersonen äusserten wiederholt den Wunsch nach standardisierten Verfahren und einheitlichen Zeitplänen, um den Prozess planbarer zu gestalten.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass zentrale Gelingensbedingungen, insbesondere die emotionale Begleitung der Kinder, die Orientierung am individuellen Entwicklungsstand und die Einbindung der Eltern, in der Praxis weitgehend umgesetzt werden. Einschränkungen bestehen dagegen bei der institutionellen Kooperation, der Verbindlichkeit von Strukturen und der interprofessionellen Zusammenarbeit. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Übergänge vielfach von engagierten Einzelpersonen getragen werden und weniger durch systematisch verankerte Abläufe abgesichert sind. Damit bleibt der Übergangsprozess stark individuell geprägt, was sowohl Chancen in der flexiblen Gestaltung als auch Risiken in der Verlässlichkeit in sich birgt.

6.3 Methodenkritik - allgemeine Überlegungen zur qualitativen Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring gilt als bewährte Methode zur systematischen Auswertung qualitativer Daten. Ihr grosser Vorteil liegt in der Verbindung zwischen strukturierter Systematik und interpretativer Offenheit. Sie erlaubt es, umfangreiche Textmaterialien theoriegeleitet zu untersuchen und dabei sowohl deduktive als auch induktive Zugänge, je nach Zielsetzung, zu integrieren (Mayring, 2015, S. 58 ff.). Die Stärke der Methode ist ihre Transparenz: Die Analyse erfolgt regelgeleitet, nachvollziehbar dokumentiert und kann durch Ankerbeispiele konkret belegt werden. Dadurch lassen sich qualitative Auswertungen inhaltlich absichern und vergleichbar machen (Mayring, 2015, S. 117-119). Besonders im pädagogischen Feld, das durch hohe Komplexität, Kontextsensibilität und intersubjektive Perspektiven geprägt ist, bietet die qualitative Inhaltsanalyse einen geeigneten Zugang zur Strukturierung und Deutung von Aussagen. Allerdings stösst die Methode auch an ihre Grenzen. Zum einen ist die qualitative

Inhaltsanalyse nicht zur vollständigen Theorieentwicklung geeignet, da sie stärker auf Kategorisierung und Vergleich als auf kreative Hypothesenbildung ausgerichtet ist (vgl. Kuckartz, 2014, S. 75), zum anderen kann die Interpretationsleistung trotz Regelgeleitetheit subjektiv gefärbt bleiben, insbesondere wenn nicht mehrere Codierende zum Abgleich eingesetzt werden (Mayring, 2015, S. 124).

Ein weiterer Kritikpunkt liegt in der Gefahr der Überstrukturierung, wenn ein deduktives Kategoriensystem zu starr auf das Material angewendet wird. Dies kann dazu führen, dass

relevante Aspekte im Material übersehen werden, weil sie ausserhalb der theoretisch definierten Kategorien liegen. Gerade bei heterogenen Daten, wie Freitextantworten aus Umfragen, besteht hier ein methodisches Spannungsfeld zwischen Strukturtreue und Offenheit (Schreier, 2014, S. 177).

Zudem ist der qualitative Zugang im statistischen Sinne nicht generalisierbar, da die Aussagen nicht notwendigerweise repräsentativ für eine Grundgesamtheit stehen. Die Ergebnisse gelten stets im Kontext des untersuchten Feldes und bedürfen einer entsprechenden reflektierten Einordnung.

6.4 Beantwortung der Forschungsfrage

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautete:

Welche Bedingungen tragen zu einem gelungenen Übergang von Kindern mit Beeinträchtigung vom Kindergarten in die Primarstufe an Heilpädagogischen Schulen (HPS) im Kanton Aargau bei und wie werden sie in der Praxis umgesetzt?

Die theoretische Auseinandersetzung hat gezeigt, dass in der Fachliteratur zahlreiche Bedingungen beschrieben werden, die als förderlich für einen gelungenen Übergang gelten. Dazu gehören eine individuelle Orientierung am Kind, eine frühzeitige und strukturierte Zusammenarbeit zwischen dem Kindergarten und der Schule, eine verlässliche Informationsweitergabe, die aktive Einbindung der Eltern, klare Zuständigkeiten sowie ausreichende zeitliche und personelle Ressourcen. Ergänzend wird die Bedeutung einer gemeinsamen pädagogischen Haltung, emotionaler Sicherheit für das Kind und einer verbindlichen Kooperation aller Beteiligten hervorgehoben. Die empirischen Ergebnisse zeigen jedoch, dass diese Bedingungen in der Praxis nicht in allen Bereichen erfüllt werden und nur teilweise umgesetzt sind. Besonders deutlich wird, dass es an einheitlichen Strukturen und verbindlichen Abläufen beim Übergangsprozess mangelt. Übergaben zwischen der Kindergarten- und Primarstufe der Heilpädagogischen Schule verlaufen häufig individuell und sind stark vom persönlichen Engagement einzelner Fachpersonen abhängig. Standardisierte Verfahren, verbindliche Übergabekonzepte oder institutionell geregelte Kooperationen bestehen nur vereinzelt.

Auch die Informationsweitergabe weist Lücken auf. Zwar werden teilweise Entwicklungsberichte, Förderpläne oder Dossiers übergeben, doch bleiben wichtige Angaben, wie zu Förderzielen, Kommunikationsformen oder laufenden Therapien, häufig unvollständig. Diese fehlenden Informationen erschweren den Fachpersonen der aufnehmenden Stufe eine gezielte Anschlussförderung. Die Kooperation zwischen den beteiligten Institutionen wird von den Befragten insgesamt als verbesserungswürdig beschrieben. Gemeinsame Gespräche

oder Austauschformate finden nicht überall statt und hängen stark von individuellen Initiativen ab. Zeitliche und personelle Ressourcen gelten als unzureichend, was eine kontinuierliche Abstimmung zusätzlich erschwert. Positiv hervorzuheben ist, dass die kindzentrierte Haltung in der pädagogischen Arbeit klar erkennbar bleibt. Viele Fachpersonen betonen, dass sie das Wohl des Kindes, seine Stärken und Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Auch die Elternbeteiligung wird grundsätzlich als wichtig anerkannt, ist in der Umsetzung aber unterschiedlich stark ausgeprägt und nicht überall systematisch verankert. Insgesamt zeigt sich, dass die in der Literatur beschriebenen Gelingensbedingungen in der Praxis nur teilweise umgesetzt und nicht flächendeckend verankert sind. Während einzelne Elemente, insbesondere die Orientierung am Kind, bereits berücksichtigt werden, bestehen deutliche Defizite in der strukturellen, organisatorischen und interinstitutionellen Ausgestaltung des Übergangsprozesses.

Ein gelungener Übergang setzt somit Bedingungen voraus, die aktuell noch nicht ausreichend gegeben sind. Dazu zählen verbindliche Strukturen, klare Zuständigkeiten, standardisierte Abläufe, ausreichend Ressourcen und eine systematisch verankerte Kooperation aller beteiligten Fachpersonen. Erst wenn diese Voraussetzungen geschaffen sind, kann der Übergang als kontinuierlicher, für das Kind stabiler Prozess gestaltet werden. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass im Kanton Aargau ein Entwicklungsbedarf besteht, um Übergänge für Kinder mit Beeinträchtigung nachhaltig zu sichern und die Qualität dieses sensiblen Prozesses zu verbessern.

6.5 Reflexion des Forschungsvorgehens

Das Forschungsvorgehen dieser Masterarbeit zielte darauf ab, theoretisch beschriebene Gelingensbedingungen für einen erfolgreichen Übergang von Kindern mit Beeinträchtigung vom Kindergarten in die Primarstufe mit der praktischen Umsetzung an Heilpädagogischen Schulen im Kanton Aargau zu vergleichen. Der explorative Ansatz diente dazu, ein bislang wenig untersuchtes Themenfeld empirisch zu erschliessen und die Sichtweisen der Fachpersonen in den Mittelpunkt zu stellen.

Ursprünglich war vorgesehen, die Fragestellung im Rahmen einer Literaturlarbeit zu bearbeiten. Im Verlauf der Konzeptionsphase wurde jedoch deutlich, dass der Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit stärker einer empirischen Herangehensweise entsprechen. Der Schwerpunkt lag nicht ausschliesslich auf der theoretischen Aufarbeitung bestehender Erkenntnisse, sondern auf dem Abgleich zwischen theoretisch formulierten Gelingensbedingungen und der tatsächlichen Umsetzung in der Praxis. Da dieser Vergleich eine eigene Datenerhebung erforderte, wurde entschieden, die Arbeit als empirische Studie zu konzipieren.

Diese Entscheidung beruhte auf der Überlegung, dass eine empirische Arbeit eine systematischere und nachvollziehbarere Struktur für das geplante Vorgehen bietet. Der Aufbau einer empirischen Untersuchung, mit einer theoretischen Fundierung, einer klar formulierten Forschungsfrage, einer methodisch begründeten Datenerhebung und einer anschliessenden Auswertung, passte besser zum Ziel der Arbeit, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Die Literaturliteratur blieb dennoch ein zentraler Bestandteil, da sie die Grundlage für die Entwicklung des Fragebogens und die Interpretation der Ergebnisse bildete.

Im Rahmen der theoretischen Aufarbeitung zeigte sich zudem, dass der Forschungsstand zu Übergängen von Kindern mit Beeinträchtigung nur begrenzt vorliegt. Viele Publikationen behandeln den Übergang vom Kindergarten in die Primarstufe in einem allgemeinen Kontext, ohne spezifisch auf Kinder mit besonderem Förderbedarf einzugehen. Da jedoch die Herausforderungen, die für Kinder ohne Beeinträchtigung gelten, grundsätzlich auch für Kinder mit Beeinträchtigung bestehen - bei letzteren lediglich erweitert und komplexer - war es notwendig, die Literaturliteratur breiter anzulegen. Deshalb wurde neben der sonderpädagogischen Forschung auch allgemeine Übergangsliteratur herangezogen, um die theoretischen Grundlagen vollständig zu erfassen und anschliessend die spezifischen Aspekte für Kinder mit Beeinträchtigung einzuordnen.

Ein weiterer Aspekt betrifft die regionale Fokussierung: Während die empirische Untersuchung gezielt auf den Kanton Aargau ausgerichtet war, konnte sich die Literaturliteratur nicht im gleichen Masse auf diesen Kontext beziehen. Dies lag daran, dass zum Themenfeld *Übergänge an Heilpädagogischen Schulen im Kanton Aargau* kaum wissenschaftliche Publikationen vorlagen. Daher musste bei der theoretischen Analyse auf nationale und internationale Forschungsergebnisse zum allgemeinen Übergang vom Kindergarten in die Primarstufe zurückgegriffen werden. Diese breitere Perspektive erwies sich als sinnvoll, da sie ein umfassenderes Verständnis des Übergangsprozesses ermöglichte und die theoretische Einordnung der empirischen Ergebnisse unterstützte.

Bei der Entwicklung des Fragebogens wurde bewusst darauf verzichtet, die Fragen exakt nach den in der Literatur beschriebenen Gelingensbedingungen zu formulieren. Diese Entscheidung wurde getroffen, um eine Beeinflussung der Antworten zu vermeiden. Wären die theoretischen Bedingungen zu deutlich erkennbar gewesen, hätte dies zu einer Art Erwartungseffekt führen können, bei dem Teilnehmende nicht ihre tatsächliche Einschätzung, sondern die vermeintlich „richtige“ oder gewünschte Antwort geben. Durch die neutralere Formulierung der Fragen sollte dem Risiko sozial erwünschter Antworttendenzen vorgebeugt und eine möglichst authentische Datenerhebung gewährleistet werden.

Gleichzeitig hatte dieses Vorgehen zur Folge, dass die anschliessende Gegenüberstellung der theoretischen Gelingensbedingungen mit den empirischen Ergebnissen methodisch

anspruchsvoller wurde. Da die Fragen nicht direkt, sondern nur sinngemäss an die theoretischen Kategorien angelehnt waren, liessen sich die Antworten nicht in allen Fällen eindeutig einer bestimmten Bedingung zuordnen. Dadurch erforderte die Analyse eine sorgfältige inhaltliche Interpretation, um Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen Theorie und Praxis herauszuarbeiten. Diese Vorgehensweise brachte zwar eine gewisse Komplexität mit sich, ermöglichte jedoch eine differenziertere Datenauswertung.

Rückblickend hat sich die Entscheidung für ein empirisches Vorgehen als richtig erwiesen. Sie ermöglichte eine breitere und zugleich differenziertere Betrachtung des Forschungsgegenstands. Während eine reine Literaturarbeit vor allem theoretische Konzepte zusammengeführt hätte, erlaubte die empirische Untersuchung, die Praxisperspektive einzubeziehen und damit einen Mehrwert für die schulische Realität zu schaffen. Die gewählte Methodik trug dazu bei, Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis sichtbar zu machen und Ansatzpunkte für Weiterentwicklungen abzuleiten. Insgesamt lässt sich festhalten, dass das gewählte Forschungsvorgehen den Zielen der Arbeit angemessen war. Durch die Verbindung von Literaturarbeit und empirischer Erhebung konnten theoretische Grundlagen mit praktischen Erfahrungen verknüpft und so zentrale Aspekte der Übergangsgestaltung sichtbar gemacht werden. Die gewählte Methodik erwies sich als sinnvoll, um die Forschungsfrage differenziert zu beantworten und sowohl bestehende Strukturen als auch Entwicklungsbedarfe aufzuzeigen. Trotz einzelner Herausforderungen, wie der komplexen Gegenüberstellung von Theorie und Empirie, bot das Vorgehen eine solide Grundlage für aussagekräftige Ergebnisse. Insgesamt führte der Forschungsprozess zu einem stimmigen Gesamtbild, das Theorie und Praxis in einen konstruktiven Zusammenhang bringt und damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Übergangsforschung leistet.

6.6 Ausblick und weitere Forschungsfragen

Die vorliegende Arbeit hat zentrale Bedingungen für einen gelungenen Übergang von der Kindergartenstufe an die Primarstufe der Heilpädagogischen Schulen im Kanton Aargau herausgearbeitet. Durch die Kombination von Literaturarbeit und empirischer Umfrage konnte ein differenziertes Bild gewonnen werden, das sowohl theoretische Modelle als auch die Sichtweisen von Fachpersonen berücksichtigt. Gleichwohl bleibt die Frage offen, wie sich diese Bedingungen in anderen Kontexten darstellen und welche zusätzlichen Faktoren bei einer breiteren Untersuchung sichtbar würden.

Für die zukünftige Forschung ergeben sich daher folgende Perspektiven:

1. Erweiterung der empirischen Basis

Eine grössere Stichprobe sowie die Einbeziehung weiterer Kantone oder unterschiedlicher Schulstrukturen könnten die Ergebnisse absichern und ihre Generalisierbarkeit erhöhen.

2. vertiefende qualitative Verfahren

Interviews, Gruppendiskussionen oder Fallanalysen mit Lehrpersonen, Eltern und Kindern würden es ermöglichen, die ermittelten Gelingensbedingungen detaillierter zu verstehen und ihre Wirkung im Alltag differenzierter nachzuzeichnen.

3. Eltern- und Kinderperspektive

In dieser Arbeit standen die Fachpersonen im Fokus. Für ein umfassenderes Verständnis wäre es bedeutsam, auch die Sichtweisen der Eltern und insbesondere der Kinder systematisch zu erheben.

4. Langfristige Wirkungen

Weitere Studien könnten untersuchen, wie sich die Qualität der Übergangsgestaltung langfristig auf den Bildungsverlauf, die soziale Teilhabe und das Wohlbefinden der Kinder auswirkt.

5. Schulentwicklung und Strukturen

Schliesslich wäre zu prüfen, wie Übergangsprozesse nachhaltig in die Qualitätsentwicklung von Heilpädagogischen Schulen eingebunden werden können und welche strukturellen Rahmenbedingungen, wie Ressourcen, Leitlinien, oder die Kooperation mit Behörden, sie unterstützen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Arbeit wichtige Grundlagen für die Diskussion und Weiterentwicklung der Übergangsgestaltung an Heilpädagogischen Schulen bietet. Die zukünftige Forschung sollte diesen Ansatz aufgreifen, ausweiten und vertiefen, um die gewonnenen Erkenntnisse zu validieren und für eine evidenzbasierte Praxisgestaltung nutzbar zu machen.

7 Handlungsempfehlung für die berufliche Praxis

Ein gelungener Übergang von Kindern mit Beeinträchtigung vom Kindergarten in die Primarstufe setzt ein abgestimmtes, strukturiertes und wertschätzendes Handeln aller beteiligten Akteure voraus. Die theoretisch herausgearbeiteten Gelingensbedingungen lassen sich in konkrete Handlungsschritte übersetzen, die eine praxisnahe Orientierung für Fachpersonen und Institutionen bieten:

- frühzeitige und systematische Planung

Der Übergang sollte frühzeitig vorbereitet und über einen längeren Zeitraum hinweg begleitet werden. Eine klare zeitliche Struktur, verbindliche Abläufe und festgelegte Zuständigkeiten schaffen Transparenz und Sicherheit. Übergangsplanungen sollten bereits zu Beginn des letzten Kindergartenjahres initiiert werden, sodass alle relevanten Akteure: Eltern, Fachpersonen aus dem Kindergarten und Heilpädagogischen Schulen, Therapeutinnen und Therapeuten sowie ggf. Fachpersonen medizinischer oder sozialer Dienste rechtzeitig einbezogen werden können.

- Kooperation und Kommunikation stärken

Ein gelingender Übergang beruht auf einer koordinierten Zusammenarbeit aller beteiligten Systeme. Regelmässige Gespräche zwischen dem Kindergarten, den Eltern und Heilpädagogischen Schulen ermöglichen eine kontinuierliche Abstimmung und sichern die pädagogische Anschlussfähigkeit. Gemeinsame Standortgespräche sind geeignet, um Informationen zu bündeln, gemeinsame Ziele zu formulieren und Verantwortlichkeiten zu klären. Eine transparente Kommunikation zwischen allen Beteiligten bildet dabei die Grundlage für Vertrauen und Kontinuität.

- Eltern aktiv einbeziehen

Eltern verfügen über wertvolles Wissen über die Entwicklung, Bedürfnisse und Ressourcen ihres Kindes. Dieses Erfahrungswissen sollte systematisch in den Planungsprozess einbezogen werden. Partizipative Elterngespräche, gemeinsame Zielvereinbarungen und eine offene Informationspolitik fördern das Vertrauen und Ermöglichen ein kohärentes pädagogisches Handeln über die Stufen hinweg.

- kindzentrierte Gestaltung fördern

Die Bedürfnisse, Stärken und Interessen des Kindes müssen im Mittelpunkt der Übergangsgestaltung stehen. Vertraute Rituale, Bezugspersonen und Materialien erleichtern das Ankommen und fördern die emotionale Sicherheit. Gemeinsame Aktivitäten, wie Schnuppernachmittage oder Besuche in der neuen Lerngruppe, unterstützen die Orientierung und das Selbstvertrauen.

- interdisziplinäre Zusammenarbeit sichern

Eine enge Abstimmung zwischen pädagogischen, therapeutischen, medizinischen und sozialen Fachpersonen ist besonders für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf zentral. Gemeinsame Förderplanungen, regelmässige Fallbesprechungen und ein respektvoller Austausch unterschiedlicher Professionen tragen zur Kontinuität und Qualität im Übergangsprozess bei.

- professionelle Haltung und Schulentwicklung fördern

Ein gelingender Übergang setzt eine gemeinsame pädagogische Haltung im Kollegium voraus. Schulen sollten Übergangsprozesse als Bestandteil ihrer Schulentwicklung verstehen und institutionell verankern. Dazu gehören die Erarbeitung klarer Abläufe, definierter Zuständigkeiten und regelmässiger Evaluationen. Eine wertschätzende Teamkultur, Offenheit für Kooperation und gemeinsame Verantwortung bilden dabei die Grundlage.

- Struktur-, Prozess- und Orientierungsqualität sichern

Auf institutioneller Ebene sind verlässliche Rahmenbedingungen unerlässlich: ausreichende zeitliche Ressourcen für den Austausch und die Planung, ein klarer organisatorischer Ablauf sowie räumliche und personelle Kontinuität. Prozessqualität entsteht durch pädagogische Feinabstimmung und reflektiertes Handeln im Alltag, während Orientierungsqualität durch eine gemeinsame Haltung und Zielorientierung getragen wird.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass ein erfolgreicher Übergang dort gelingt, wo pädagogisches Handeln, strukturelle Rahmenbedingungen und zwischenmenschliche Kooperation ineinandergreifen. Eine verbindliche, koordinierte und partizipative Gestaltung des Übergangsprozesses stärkt nicht nur die Bildungsbiografie von Kindern mit Beeinträchtigung, sondern auch die Qualität heilpädagogischer Arbeit insgesamt.

8. Literaturverzeichnis

AHV/IV (2025): Leistungen der IV - Invalidenrenten der IV (Merkblatt 4.04/d). Verfügbar unter: <https://www.ahv-iv.ch/p/4.04.d> (Zugriff: 05.03.2025).

Albers, T. & Lichtblau, M. (2014): Inklusion und Übergang von der Kita in die Grundschule: Kompetenzen pädagogischer Fachkräfte. München: Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF), WiFF-Expertise Nr. 41.

BAR Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (2006): ICF - Praxisleitfaden 1: Trägerübergreifender Leitfaden für die praktische Anwendung der ICF beim Zugang zur Rehabilitation. Frankfurt am Main: BAR. Verfügbar unter: <https://www.bar-frankfurt.de> (Zugriff: 10.10.2025).

Bernasconi, T. & Böing, U. (2015): Pädagogik bei schwerer und mehrfacher Behinderung. Stuttgart: Kohlhammer.

BK SVS - Bildungskommission der Schweizerischen Vereinigung für Sonderpädagogik (2020): Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen. Luzern: BK SVS. Verfügbar unter: https://zuugs.hfh.ch/lp21komplexebehinderungwm1/wpcontent/uploads/sites/175/2021/02/bksvs_anwendung_des_lp21_fuer_sus_mit_komplexen_behinderungen_ru.pdf (Zugriff: 10.05.2025)

Breitenbach, E. (2020): Diagnostik. Eine Einführung. Berlin: Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-25150-5>.

Bundschuh, K. & Winkler, I. (2019): Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

BZgA - Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2013): Übergänge und Transitionen: Bedeutung, fachliche Konzepte und Beispiele. Dezember 2013.

Döring, N. (2023) Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften. 6., vollst. überarb., akt. u. erw. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer.

Egen, L. & Gutenbrunner, C. (2021): Disability, Impairment, Handicap? Zur begrifflichen Entwicklung und Bedeutung für Rehabilitation und Teilhabe. Rehabilitation und Prävention, 3, 118-124. Verfügbar unter: https://www.mhh.de/fileadmin/mhh/rehabilitationsmedizin/downloads/RP_Reha_3_2021_Egen.pdf (Zugriff: 14.06.2025).

Fasching, H. (2019): Beziehungen in pädagogischen Arbeitsfeldern und ihren Transitionen über die Lebensalter. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. DOI: 10.25656/01:16873.

Fluri, A., Geiger, N. & Lieger, C. (2022): Pädagogisch-didaktischer Leitfaden zum Übergang vom Kindergarten in die 1. Klasse. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt.

Fröhlich, A., Heinen, N., Klauß, T. & Lamers, W. (Hrsg.) (2014): Schwere und mehrfache Behinderung interdisziplinär. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Gebhard, B., Simon, L., Ziemer, K., Opp, G. & Groß-Kunkel, A. (Hrsg.) (2021): Transitionen. Übergänge in der Frühförderung gestalten. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Gebhard, H., Leyendecker (2012): Interdisziplinäre Frühförderung. Stuttgart: Kohlhammer.

Gesetzessammlung Kanton Aargau (2024): Gesetz über die Volksschule (Volksschulgesetz, VSG; GS 428.513). Verfügbar unter: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/428.513 (Zugriff: 7. Mai 2025).

Griebel, W. & Niesel, R. (2011): Übergänge verstehen und begleiten - Transitionen in der Bildungslaufbahn von Kindern. Berlin: Cornelsen Verlag.

Haffner, J., Baro, K., Parzer, P. & Resch, F. (2005): Heidelberger Rechentest (HRT 1-4). Göttingen: Hogrefe. Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.de/shop/heidelbergerrechentest-hrt-1-4.html> (Zugriff: 11.10.2025).

Hanke, P. (2011): Gestaltung von Übergängen - Konzepte, Forschungsbefunde und Perspektiven. In: Koop, C. & Steenbuck, O. (Hrsg.): Herausforderung Übergänge. Frankfurt am Main: Karg-Stiftung, S. 12-22.

Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) (2021): Befähigung und Diagnostik. In: LP21 und komplexe Behinderung. Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/lp21komplexebehinderung/chapter/3-2-befaehigung-und-diagnostik/> (Zugriff: 20.05.2025).

Höke, J. & Arndt, P. A. (2015): Gegenseitige Wertschätzung als Gelingensbedingung für professionsübergreifende Kooperationsprozesse von Kindergarten und Grundschule. Verfügbar unter: <https://www.researchgate.net/publication/297738072> (Zugriff: 02.06.2025).

Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019): Anwendung des Lehrplans 21 bei komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen. Bern: Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz. Verfügbar unter: <https://www.bvsa.bkd.be.ch/.../lehrplananwendung-bvsa-d.pdf> (Zugriff: 13. Juli 2025).

Integras (2019): Qualitätsstandards für die schulische Integration. Zürich: Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik.

Kanton Aargau (2006, Stand 1. Januar 2019): Verordnung über die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (SAR 428.513). Verfügbar unter: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/428.513 (Zugriff: 13. Juli 2025).

Kanton Aargau (2024): Verordnung über die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (VSBF; SAR 428.513). Erlass vom 08.11.2006, gültig ab 01.01.2025. Verfügbar unter: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/428.513 (Zugriff: 27.07.2025).

Kanton Aargau Schulportal (2025): Kinder und Jugendliche mit Behinderungen (Besondere Förderung). Verfügbar unter: <https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/unterricht/besondere-foerderung/kinder-und-jugendliche-mitbehinderungen> (Zugriff 01.07.2025)

Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.) (2015): Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Kornmeier, M. (2008): Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht. Bern: Haupt.

Kracke, B., Mayhack, K., Noack, P. & Weber-Liel, D. (2019): Übergangskonferenzen. Eine Praxishilfe zur individuellen Übergangsgestaltung in Kindergarten und Schule. Weinheim: Beltz Juventa. DOI: 10.25656/01:29180.

Kron, M. (2013): Kooperation - unumgänglich zur Inklusion. In: Gemeinsam leben, 4.

Kronenberg, B. (2021): Sonderpädagogik in der Schweiz. Bern: SBFJ und EDK.

Kuckartz, U. (2014) Mixed Methods: Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren. Wiesbaden: Springer VS.

Limacher, D. & Ernst, K. (2023): Transition Familie - Kindergarten bei Kindern mit Mehrfachbehinderung. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 29(1), S. 14-23.

Mayring, P. (2015) *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 12., überarb. Aufl.* Weinheim u.a.: Beltz.

Mohr, Lars; Schindler, André (2019). Schwerste Beeinträchtigung. In: Mohr, Lars; Zündel, Matthias; Fröhlich, Andreas (Hg.) Basale Stimulation. Das Handbuch (S. 49-65). Bern: Hogrefe

Pohlmann-Rother, S. & Then, B. (2023): Vom Kindergarten in die Grundschule. Den Übergang inklusiv gestalten. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Rehadat-ICF (2025): Die ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health. Verfügbar unter: <https://www.rehadat-icf.de/de/klassifikation/> (Zugriff: 08.03.2025).

- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022) *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen*. 3., überarb. u. erw. Aufl. Bern: Hogrefe.
- Sahli Lozano, C., Cramer, S. & Adeifio Gosteli, D. (2021): Integrative und separative schulische Massnahmen in der Schweiz (InSeMa). Zürich: Edition SZH/CSPS.
- Sappok, T., Zepperitz, S. et al. (2023): SEED 2: Skala der Emotionalen Entwicklung für 0-18 Jahre. Göttingen: Hogrefe.
- Schnell, I. & Sander, A. (Hrsg.) (2004): *Inklusive Pädagogik*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. DOI: 10.25656/01:15128.
- Schäfer, H., Zentel, P., Manser, R. & Fröhlich, A. (2022): *Förderdiagnostik mit Kindern und Jugendlichen mit schwerster Beeinträchtigung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schreier, M. (2014): Varianten qualitativer Inhaltsanalyse. In: Flick, U. (Hrsg.): *Qualitative Sozialforschung – Eine Einführung*. Hamburg: Rowohlt, S. 170–187.
- Schweizerische UNESCO-Kommission (2017): Ziel 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten. Verfügbar unter:
https://www.unesco.ch/type_sdg_agenda2030/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-undhochwertige-bildung-gewahrleisten-und-moglichkeiten-lebenslangen-lernens-fur-alle-fordern/ (Zugriff: 03.06.2025).
- Schweizerische UNESCO-Kommission (2019): *Inklusive Bildung - Umsetzung der Agenda 2030 in der Schweiz*. Bern: Schweizerische UNESCO-Kommission.
- SODK & EDK (2011): *Sonderpädagogik-Konkordat vom 25. Oktober 2007*. Bern: EDK & SODK.
- Sonderpädagogik-Konkordat - Regierungsratsbeschluss GS 5056 (2014): Art. 2. Verfügbar unter:
https://www.zh.ch/bin/zhweb/publish/regierungsratsbeschlussunterlagen./2014/79/5056_G_Sonderpädagogik-Konkordat.pdf (Zugriff: 01.05.2025).
- Timm, A. & Lichtblau, M. (2014): *Inklusion und Übergang von der Kita in die Grundschule*. München: Deutsches Jugendinstitut e.V.
- Thielen, M. (2011): *Pädagogik am Übergang*. Weinheim: Beltz Juventa. ISBN 978-3-78151784-4.
- Urban, M., Schulz, M., Meser, K. & Thoms, S. (Hrsg.) (2015): *Inklusion und Übergang*. Weinheim: Beltz Juventa.
- von Niebelschütz, J. (2024): *Übergangsprozesse von Kindern mit Behinderungen aus integrativen Kindertageseinrichtungen in Grundschulen*. Opladen: Budrich Academic Press.
- WHO (2005): *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und*

Gesundheit. Verfügbar unter: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/9e5e849e-cb1a4da9-98c2-3d50ac3c6c9e/content> (Zugriff: 01.05.2025).

WHO (2007): ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Genf: WHO.

WHO (2025): International Classification of Diseases. Verfügbar unter: <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioningdisability-and-health> (Zugriff: 28.07.2025).

Zaglmaier, A., Ahmetovic, M., Ehr, D. & Blatz, S. (2023): Den Schuleintritt chancengleich gestalten? In: Haider, M. et al. (Hrsg.): Nachhaltige Bildung in der Grundschule. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, S. 223-228. DOI: 10.35468/6035-29.

Zahn, T. (2022): Leitlinien inklusiver Erwachsenenbildung. Verfügbar unter: https://www.aktionsplan-un-brk.ch/admin/data/files/asset_list_asset/file/23/leitlinien-inkl.erwachsenenbildung.pdf (Zugriff: 04.05.2025).

Zimprich, D. (2017): Qualitative Veränderungen - Antworten des Entwicklungspsychologen. DOI: <https://doi.org/10.13109/muum.2017.38.4.345>.

9. Anhänge

3 Umfrage

Umfrage: Übergangsprozesse vom Kindergarten an die Heilpädagogische Schule

Liebe heilpädagogische
Fachperson/Lehrperson

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an dieser Umfrage teilzunehmen. Diese Befragung ist Teil meiner Masterarbeit im Bereich schulische Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik (HFH) und befasst sich mit der Frage:

„Wie gestalten sich Übergangsprozesse vom Kindergarten an die Heilpädagogische Schule bei Kindern mit Beeinträchtigung im Kanton Aargau – aus Sicht heilpädagogischer Fachpersonen – und welche Gelingensbedingungen lassen sich daraus ableiten?“

Die Umfrage richtet sich sowohl an heilpädagogische Fachpersonen aus dem Kindergarten (abgebende Stufe) als auch an heilpädagogische Lehrpersonen der aufnehmenden Primarstufe. Bitte beantworten Sie die Fragen aus Ihrer jeweiligen Perspektive. Ihre Einschätzungen und Erfahrungen sind eine wertvolle Grundlage zur Weiterentwicklung gelingender Übergangsprozesse.

Die Erhebung erfolgt anonym. Alle Angaben werden vertraulich behandelt und ausschliesslich für die Masterarbeit verwendet.

Die Schulleiter erhalten auf Anfrage einen Link zu meiner abgeschlossenen Masterarbeit.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Jelena Banovic 1/5

11.11.25, 16:04

Umfrage: Übergangsprozesse vom Kindergarten an die Heilpädagogische Schule

1. Aus welcher Perspektive beantworten Sie die folgenden Fragen in Bezug auf den zuletzt begleiteten Übergang?

Markieren Sie nur ein Oval.

- Ich arbeite im Kindergarten (abgebende Institution)
- Ich arbeite an der Heilpädagogischen Schule (aufnehmende Institution)

2. Wie gut war aus Ihrer Sicht der Informationsaustausch mit der jeweils anderen beteiligten Institution/Stufe (Kindergarten bzw. Heilpädagogische Schule)?

Markieren Sie nur ein Oval.

- Sehr gut
- Eher gut
- Eher schlecht
- Sehr schlecht

3. Welche der folgenden Weitergabemittel wurden im Übergabeprozess eingesetzt? (Mehrfachantwort möglich)

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Entwicklungsbericht
- Pädagogisches Dossier
- Ich-Buch
- Förderplanung TEACCH-Profil
- Kommunikationspass/UK-Unterlagen
- Standortgesprächsprotokoll
- Übergabegespräch Keine
- / kaum Materialien
- Sonstiges:
- _____

https://docs.google.com/forms/d/1IV_h-eAth7MUBnI7yAq-QguHPMDd7N80Je1sKQKmrkM/edit

11.11.25, 16:04

Umfrage: Übergangsprozesse vom Kindergarten an die Heilpädagogische Schule

2/5

4. Wie nützlich waren die gemachten/erhaltenen Informationen für Ihre Planung des Übergangs bzw. Ihrer Förderplanung?

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Sehr nützlich
- Eher nützlich
- Teils/teils
- Eher wenig nützlich Gar
- nicht nützlich

5. Inwieweit wurden die Eltern aktiv in den Übergangsprozess einbezogen?

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Waren am Übergabegespräch beteiligt
- Haben schriftlich/mündlich Informationen ergänzt
- Wurden lediglich informiert
- Gar nicht
- Je nach Bedarf

6. Welche Massnahmen wurden ergriffen, um die emotionale Sicherheit des Kindes beim Übergang zu unterstützen? (Mehrfachantwort möglich)

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Übergabe durch bekannte Bezugsperson
- Vertraute Rituale / Materialien
- Gestaffelter Einstieg
- Vorherige Besuche in der aufnehmenden/abgebenden Schule
- Gemeinsame Elterngespräche
- Übergang mit vertrauten Mitschüler:innen
- Keine besonderen Massnahmen bekannt

https://docs.google.com/forms/d/1IV_h-eAth7MUBnI7yAq-QguHPMDd7N80Je1sKQKMrkM/edit

10. Gab es Informationsbereiche, die im Übergabeprozess gefehlt haben oder unzureichend abgedeckt waren? (Mehrfachantwort möglich)

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Medizinische / diagnostische Angaben
- Entwicklungsstand
- Kommunikationsform / Unterstützte Kommunikation
- Pädagogische Erfahrungen
- Interessen und Stärken
- Laufende Therapien / externe Stellen
- Förderziele / Bildungsplanung
- Familiäre Situation
- Es fehlten keine relevanten Informationen Sonstiges:
- _____

11. Welche positiven oder herausfordernden Erfahrungen haben Sie mit Übergängen gemacht? Was würden Sie sich für künftige Übergänge wünschen?

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Google **Formulare**

https://docs.google.com/forms/d/1IV_h-eAth7MUBnI7yAq-QguHPMDd7N80Je1sKQKmrkM/edit

11.11.25, 16:04

Umfrage: Übergangsprozesse vom Kindergarten an die Heilpädagogische Schule

5/5

7. Gab es Hospitationen oder gegenseitige Besuche zwischen den beteiligten Institutionen/Stufen?

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Ja, ein Besuch
- Ja, mehrere Besuche
- Nur auf Eigeninitiative Nein
-

8. Welche strukturellen Bedingungen waren hilfreich für den Übergang?
(Mehrfachantwort möglich)

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Klare Zuständigkeiten
- Genügend zeitliche Ressourcen
- Strukturiertes Übergabekonzept
- Gute Teamarbeit
- Individuelle Förderplanung
- Keine besonderen Strukturen vorhanden

9. Welche drei Aspekte waren aus Ihrer Sicht besonders entscheidend für einen gelungenen Übergang? (Bitte max. 3 ankreuzen)

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Gute Kooperation der beteiligten Institutionen
- Detaillierte Informationen zum Kind
- Frühe und aktive Einbindung der Eltern
- Emotionale Stabilität des Kindes
- Ausreichende personelle/zeitliche Ressourcen
- Gemeinsame Gespräche/Abstimmung
- Geregelter Abläufe und Strukturen

4/5

https://docs.google.com/forms/d/1IV_h-eAth7MUBnI7yAq-QguHPMDd7N80Je1sKQKMrkM/edit

9.4 Anhang 4 Umfrage Ergebnisse

Aus welcher Perspektive beantworten Sie die folgenden Fragen in Bezug auf den zuletzt begleiteten Übergang?

15 Antworten

Wie gut war aus Ihrer Sicht der Informationsaustausch mit der jeweils anderen beteiligten Institution/Stufe (Kindergarten bzw. Heilpädagogische Schule)?

15 Antworten

Welche der folgenden Weitergabemittel wurden im Übergabeprozess eingesetzt? (Mehrfachantwort möglich)

15 Antworten

Wie nützlich waren die gemachten/erhaltenen Informationen für Ihre Planung des Übergangs bzw. Ihrer Förderplanung?

15 Antworten

Inwieweit wurden die Eltern aktiv in den Übergangsprozess einbezogen?

15 Antworten

Welche Massnahmen wurden ergriffen, um die emotionale Sicherheit des Kindes beim Übergang zu unterstützen? (Mehrfachantwort möglich)

15 Antworten

Gab es Hospitationen oder gegenseitige Besuche zwischen den beteiligten Institutionen/Stufen?

15 Antworten

Welche strukturellen Bedingungen waren hilfreich für den Übergang? (Mehrfachantwort möglich)

15 Antworten

Welche drei Aspekte waren aus Ihrer Sicht besonders entscheidend für einen gelungenen Übergang? (Bitte max. 3 ankreuzen)

14 Antworten

Gab es Informationsbereiche, die im Übergabeprozess gefehlt haben oder unzureichend abgedeckt waren? (Mehrfachantwort möglich)

15 Antworten

Welche positiven oder herausfordernden Erfahrungen haben Sie mit Übergängen gemacht?

Was würden Sie sich für künftige Übergänge wünschen? 9 Antworten

- Mit externen Kindergärten: durch die Mitarbeiterin der behinderungsspezifischen Beratung lief der Informationsfluss sehr gut! Interne Weitergabe: intensiver Austausch gut möglich.
- Bisher gab es noch keinen vorgegebenen Ablauf oder Beispiele, was im Übergang berücksichtigt werden sollte. Im Bezug auf ASS Kinder nimmt jedoch ein strukturierter Übergang, der überlegt und frühzeitig begonnen wird, vermehrt an Priorität zu.
- Zeitliche Verzögerung in der Klasseneinteilung; der Informationsfluss zwischen den Lehrpersonen KG - US sowie Eltern - übernehmende Lehrpersonen setzt entsprechend spät ein. Wünschenswert wäre ein verbindlicher Zeitplan, damit die Ablaufschritte im Übergangsprozess die nötige Beachtung bekommen und sinnvoll mitgestaltet werden können von den Beteiligten.
- Mehr Austausch, mehr Zeit.
- Mehr Informationen und alle vorhandenen hte
- Kaum Austausch mit den Regelschullehrpersonen und wenn, wird kaum auf die Stärken/Interessen der Kinder eingegangen. Dies führt dazu, dass ich tw. keinen Austausch initiiere, um möglichst unvoreingenommen auf die neuen SchülerInnen eingehen zu können. Wenn die heilpädagogische Früherziehung involviert ist, findet teilweise ein Austausch mit ihnen statt, was den Vorteil hat, dass auch wichtige Informationen bzgl Elternarbeit/familiäre Situation ausgetauscht werden können.
- Leider sind bei uns die Übergänge vorwiegend in der eigenen Schule (HPS). Separative Schulform bleibt Separativ- Reintegration klappt nie.....Das ist enttäuschend!
- Wir machen Schnuppernachmittag und dann bei der def. Aufnahme noch mals einen Schnuppermorgen. Dies hilft den SuS und Eltern Vertrauen aufzubauen.
- Frühzeitiges Zusenden von z.b. Therapieberichten, damit aufs neue Schuljahr früh geplant werden kann